

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO LUSÍADA DE BENGUELA
MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS COMUNICACIONAIS NA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO: UM ESTUDO EFECTUADO NO INSTITUTO SUPERIOR
UNIVERSITÁRIO MARAVILHA.**

Autor: Kelsom Mutelela Chavonga

Orientador: Prof. Doutor José António Carochinho

Lobito, 2022

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO LUSÍADA DE BENGUELA
MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

**A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS COMUNICACIONAIS NA SATISFAÇÃO NO
TRABALHO: UM ESTUDO EFECTUADO NO INSTITUTO SUPERIOR
UNIVERSITÁRIO MARAVILHA.**

Dissertação apresentada no ISPLB
como requisito parcial para a obtenção
do grau de Mestre em Gestão de
Recursos Humanos.

Autor: Kelsom Mutelela Chavonga

Orientador: Prof. Doutor José António Carochinho

Lobito, 2022

DEDICATÓRIA

*Dedico esta Dissertação à minha família
que me apoiou em mais uma conquista
da minha vida profissional, razão de
minha motivação.*

AGRADECIMENTOS

No percurso da elaboração desta dissertação, diversas pessoas foram fundamentais para que a empreitada a que me propus tivesse um começo, meio e final feliz. Pessoas essas a quem agradeço profundamente.

Em primeiro lugar, agradeço aos meus pais, Moisés Chavonga e Ana Cambundo Chavonga por me terem criado e facultado a educação pela qual hoje estou imensamente grato.

Também tenho que agradecer ao meu orientador, Prof. Doutor José António Carochinho pela disponibilidade, dedicação, paciência, motivação e, sobretudo, por me ajudar a compreender as principais bases que norteiam a investigação em ciências sociais e humanas e que permitiram a elaboração deste trabalho. Sem a sua orientação seria impossível elaborar a presente dissertação. Os seus sólidos conhecimentos e ensinamentos revestiram-se de grande importância na elaboração do presente trabalho. Para ele aqui deixo o meu público agradecimento e a minha fraterna amizade.

À minha esposa Florença Jamba Aurélio Adelino Chavonga agradeço o acompanhamento e apoio incondicional durante o meu processo formativo.

Ao ISPLB, desde a sua direcção, aos seus professores e funcionários quero agradecer o apoio e dedicação demonstrada aquando do decurso da parte curricular do mestrado, o meu muito obrigado. Também quero deixar expressa uma palavra de agradecimento aos docentes do 2º curso de mestrado em GRH pelos conhecimentos transmitidos e pela paciência em me guiar ao longo desta caminhada. Estou-vos muito grato.

Por último, aos meus irmãos, colegas, amigos e companheiros que de uma forma ou de outra, deram as suas valiosas contribuições, quer pelo apoio moral, quer pelo apoio material, a vós deixo os meus copiosos agradecimentos. Neste grupo tenho que salientar o meu colega Panzivaldo – companheiro desta aventura!

A todos, o meu muito obrigado.

RESUMO

É impossível não-comunicar (Watzlawick et al., 1973) e, a comunicação tem um papel central na vida das pessoas e das organizações. As pessoas quando comunicam transmitem as suas ideias e opiniões de maneiras diferentes e, enquanto receptores, têm também preferência por receber ideias e opiniões de outras maneiras. Ao processo de transmitir e receber ideias e opiniões designa-se por estilos de comunicação, e estes são importantes em qualquer organização. A satisfação no trabalho é outra das variáveis não negligenciáveis, porque em qualquer organização, ela é a consequência de reacções complexas à situação e ao contexto do trabalho (Locke, 1969). O nosso estudo aborda os estilos comunicacionais e a satisfação no trabalho numa instituição de ensino superior angolana. Pretendemos saber quais os estilos comunicacionais dominantes nessa instituição e analisar a satisfação no trabalho existente nos seus colaboradores. Por fim procuramos analisar a associação entre os estilos de comunicação e a satisfação no trabalho. Tivemos por base o modelo SARA de Alessandra e Hunsaker (1993), que contempla duas dimensões básicas: “directo *versus* indirecto” e “auto-contido *versus* aberto na expressão de sentimentos”. O cruzamento destas duas dimensões dá origem a quatro estilos comunicacionais: social, afiliativo, reflexivo e administrador. Na nossa investigação foi aplicado um inquérito por questionário a 114 colaboradores de uma instituição de ensino superior da província de Benguela, o qual continha uma escala para avaliar os estilos comunicacionais, uma escala de satisfação no trabalho e um conjunto de questões de caracterização sócio-demográfica. Os resultados revelaram que o estilo comunicacional Afiliativo/Racional é o mais utilizado pelos colaboradores. Este estilo propende para as relações, para o sentido da pertença social e para a tranquilidade, mas é vagaroso e pouco decidido. Quanto à satisfação no trabalho os resultados sugerem-nos que não há qualquer dimensão que apresente valores elevados. Por fim quanto à associação entre estilos comunicacionais e satisfação no trabalho os resultados remetem-nos para refutarmos essa mesma associação.

Palavras-chave: Comunicação, estilos comunicacionais, satisfação no trabalho

ABSTRACT

It is impossible not to communicate with others (Watzlawick et al., 1973) and communication plays a great role in the people's lives and organizations. When people communicate, they share their ideas and opinions with others in different ways, and as receivers they also have preferences for receiving ideas and opinions in other ways. The process of sending and receiving ideas and opinions is known as communication styles, and they are important in any organization. Job satisfaction is another variable that can't be taken as insignificant because it is the consequence of complex reactions to the situation and context of work in any organization (Locke, 1969). Our study is aimed to address communication styles and the satisfaction at work in an Angolan Higher Education institution. We intend to know which communication styles are dominant in this institution and analyze the level of satisfaction existing in its work partners. Finally, we tried to analyze the association between communication styles and the partners' satisfaction at work. Such analysis was based on SARA model by Alessandra e Hunsaker (1993) which includes two basic dimensions: 'direct versus indirect' and 'self-contained versus open' in the expression of feelings. The intersection of these two dimensions gives rise to four communication styles: social, affiliative, reflective and managerial. A questionnaire survey from our investigation was applied to 114 work partners of a Higher Education Institution from Benguela Province which contained a scale to assess communication styles, a job satisfaction scale and a set of questions for socio-demographic characterization. The results revealed that the affiliative/rational communication style is the most used by the work partners. This style is likely helpful for relationships maintenance, a sense of social possession and tranquility, but it is a slow and less decided style. As far as job satisfaction is concerned, the results demonstrated that there is no dimension that presents high values. However, as the association styles and job satisfaction is regarded, the results lead us to refuse this association itself.

Keywords: Communication, Communication style, Job satisfaction.

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIA.....	III
AGRADECIMENTOS	IV
RESUMO.....	V
ABSTRACT	VI
ÍNDICE GERAL	VII
ÍNDICE DE QUADROS	X
ÍNDICE DE TABELAS	XI
ÍNDICE DE GRÁFICOS	XII
ÍNDICE DE FIGURAS	XIII
LISTA DE ABREVIATURAS.....	XIV
INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 1 – A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL.....	6
1.1. A importância da Comunicação	6
1.2. A Estrutura Organizacional	8
1.3. O Impacto da Comunicação nas Organizações.....	9
1.4. Factores que Influenciam a Comunicação Organizacional	12
1.5. Dimensões da comunicação interna	14
1.6. Modelos e Teorias da Comunicação Organizacional.....	16
1.7. Estilos pessoais de comunicação	18
1.7.1. Passividade, agressividade e assertividade.....	19
1.7.2. Modelo de Jourdain.....	21
1.7.3. Modelo VIP.....	22
1.7.4. Modelo de Norton.....	23
1.7.5. Modelo PAPI	25
1.7.6. Modelo SARA.....	27
CAPÍTULO 2 – SATISFAÇÃO NO TRABALHO	30

2.1. A Satisfação no Trabalho	30
2.1.1 Conceitos de satisfação no trabalho	32
2.1.2. Principais abordagens da satisfação no trabalho.....	33
2.2. Modelos para o estudo da satisfação no trabalho.....	33
2.2.1. A teoria dos dois factores de Frederich Herzberg	33
2.2.2. O modelo de Hackman e Oldham	35
2.2.3. O modelo da discrepância aplicado à satisfação com o salário	37
2.2.4. O modelo do reforço com a satisfação de Porter e Lawler	38
2.2.5. Teoria dos eventos situacionais	39
2.3. Algumas destrições conceptuais.....	40
2.3.1. Satisfação no trabalho e Compromisso organizacional	40
2.3.2. Satisfação no trabalho e Motivação	42
2.4. Consequências da satisfação no trabalho	42
CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA.....	44
3.1. Tipo de estudo	44
3.2. Pergunta de partida.....	44
3.3. Objectivos	44
3.4. Justificação	45
3.5. Hipóteses	46
3.6. Instituição onde o estudo foi realizado	47
3.7. Caracterização da amostra	48
3.8. Instrumento	50
3.9. Procedimento	51
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS	52
4.1. Estudo psicométrico dos instrumentos.....	52
4.1.1. Estudo psicométrico da escala inspirada no modelo SARA.....	52
4.1.2. Estudo psicométrico da escala de satisfação no trabalho.....	53

4.2. Estatísticas descritivas relativas aos estilos comunicacionais	55
4.2.1. Estilos comunicacionais x Funções Desempenhadas.....	56
4.2.2. Estilos comunicacionais x Departamento.....	56
4.2.3. Estilos comunicacionais x Género	57
4.3. Estatísticas descritivas relativas à satisfação no trabalho.....	58
4.4. Associação entre os estilos comunicacionais e a satisfação no trabalho	60
4.5. Estatísticas diferenciais.....	61
4.5.1. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do género	62
4.5.2. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função da faixa etária.....	63
4.5.3. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função das habilitações escolares.....	67
4.5.4. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido	68
4.5.5. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas	70
4.5. Tabela resumo	71
5 – Discussão dos resultados.....	72
5.1. Conclusões.....	76
5.2. Limitações do estudo	77
5.3. Sugestões para ulteriores investigações.....	78
Referências Bibliográficas.....	80
ANEXOS	92

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1: Estilos comunicacionais do modelo de Jourdain	21
Quadro 2: Estilos comunicacionais do modelo VIP	22
Quadro 3: Estilos comunicacionais do modelo de Norton	24
Quadro 4: Estilos comunicacionais do modelo PAPI.....	26
Quadro 5: Ilustração das percepções conceptuais.....	32
Quadro 6: Factores motivacionais e factores higiénicos	34

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Matriz da análise factorial exploratória da escala do modelo SARA	53
Tabela 2 - Matriz da análise factorial exploratória da escala de satisfação	54
Tabela 3 - Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por função desempenhada.....	56
Tabela 4 - Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por departamento	57
Tabela 5 - Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por género	57
Tabela 6 - Associação entre as orientações do modelo SARA e a satisfação no trabalho	60
Tabela 7 - Diferença de médias na satisfação no trabalho em função do género	62
Tabela 8 - Diferença de médias na satisfação no trabalho em função do grupo etário	64
Tabela 9 - Diferença de médias na satisfação no trabalho em função das habilitações escolares	68
Tabela 10 - Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido.....	69
Tabela 11 - Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas	70
Tabela 12 - Quadro resumo relativo às hipóteses e respectiva decisão	71

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Distribuição da amostra em função das habilitações literárias	48
Gráfico 2- Distribuição da amostra por departamento de pertença	49
Gráfico 3- Distribuição da amostra por funções desempenhadas	49
Gráfico 4- Percentagens obtidas nos estilos comunicacionais.....	55
Gráfico 5- Representação gráfica do perfil de satisfação no trabalho do ISUM	58
Gráfico 6- Satisfação com a capacidade de organização do trabalho do chefe	63
Gráfico 7- Satisfação com a maneira como o chefe o trata em função do grupo etário	65
Gráfico 8- Satisfação com as actividades desempenhadas inerentes à sua profissão em função do grupo	66
Gráfico 9- Satisfação com a estabilidade de emprego em função do grupo ...	66
Gráfico 10- Satisfação com o reconhecimento social pelas funções desempenhadas em função do grupo etário	67

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 - Modelo de Shannon (1948)	16
Fig. 2 - Dimensões bipolares do modelo de Norton	23
Fig. 3 - Estilos comunicacionais do modelo SARA	28
Fig. 4 - Modelo das características da função.....	36
Fig. 5 - Modelo da discrepância aplicado à satisfação com o salário	38
Fig. 6 - O modelo do reforço com a satisfação	39
Fig. 7 - Teoria dos eventos situacionais.....	40
Fig. 8 - Estilos de comunicação e valores médios da satisfação no trabalho ..	61

LISTA DE ABREVIATURAS

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa

GRH – Gestão de Recursos Humanos

ISPLB – Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela

ISUM – Instituto Superior Universitário Maravilha

INTRODUÇÃO

A área da comunicação organizacional tem sido muito estudada ao longo dos tempos em todo o mundo. A insistência no seu estudo deve-se à sua importância no sucesso de qualquer organização, uma vez que é fundamental para as organizações atingirem os objectivos pretendidos. Nos nossos dias a comunicação apresenta-se como um domínio cada vez mais complexo atendendo à crescente diversidade de seres humanos que compõe as organizações na medida em que os relacionamentos interpessoais estão, por via de regra, direccionados para atitudes e acções desenvolvidas com os grupos e pessoas, já que todo o sujeito procura entrar em grupo, ser acolhido e compreendido de forma a seguir seus interesses e aspirações.

A comunicação, na mesma dimensão, é entendida como um recurso que serve para estimular, motivar e melhorar a imagem da empresa, mas sua prioridade nas organizações é resolver problemas, gerar e facilitar a compreensão entre os sujeitos da organização que apresentam distintos pontos de vista (Cunha, 2013).

Cada indivíduo tem um estilo peculiar na forma de comunicar. O estilo é “o modo como a pessoa actua quando comunica, tanto do ponto de vista verbal como não-verbal” (Rego, 2007, p. 254). Há um número indeterminado de estilos distintos, no entanto, é viável limitar determinados estilos pessoais de comunicação. Apesar de cada sujeito ter o seu estilo preferencial, pode aprender a utilizar novos estilos. Diversos autores (Póvoa, 2009; Sousa, 2014; Hodge et al., 2015;) defendem que, em termos de eficácia, não existe um estilo melhor do que outro uma vez que qualquer um deles pode ser eficaz ou ineficaz em situações distintas. No entanto, a satisfação com a comunicação está relacionada a certos estilos pessoais de comunicação. Muitos estudos (Rego, 2007; Men, 2015) apontam que os estilos comunicacionais mais relacionais geram maior satisfação nos interlocutores e, pessoalmente Rego (2002) considera-os mais eficazes.

O modelo SARA, concebido por Alessandra e Hunsaker em 1993 sugere especificamente duas extensões, a primeira suporta o binómio directo/indirecto. A segunda fundamenta-se entre os limites auto-contido e aberto/social (Rego, 2002). O autor elucida que da intersecção das duas dimensões surgem quatro estilos comunicacionais específicos, cujas iniciais sustentam a designação concedida ao modelo SARA: Social, Afiliativo, Reflexivo e Administrador.

Assim, o estilo social/expansivo é tendente às convivências, à acção e extroversão. O afiliativo inclina para as relações, o sentido da pertença social e ao sossego, mas é moroso e pouco decidido. O reflexivo distingue-se pelo cuidado nas acções e decisões, intelectualidade, trabalho separado, gosto por pormenores, poupa tendência para o envolvimento pessoal. O administrador/senhor propende para o autodomínio, a acção, os resultados, o raciocínio lógico, a mudança esquecendo os relacionamentos e os sentimentos dos outros. Tendo em conta a importância da comunicação no contexto organizacional, é imperioso conhecer os estilos utilizados pelos colaboradores, para que se possa haver uma adaptação aos mesmos. Por esse motivo e porque numa instituição de ensino superior há uma grande proximidade entre chefias e subordinados esta temática tem um redobrado interesse.

A satisfação no trabalho (*job satisfaction*) é entendida como um estado emocional agradável ou positivo, que advém de algum labor ou de experiências no trabalho (Locke, 1976). Martins (1984), baseada na compreensão de Locke, defendia que o sujeito usa de sua bagagem individual de crenças e valores para avaliar seu labor e essa avaliação decorre num estado emocional que, se for agradável, gera satisfação, e, se for desagradável, leva à insatisfação. Contudo, a satisfação no trabalho é uma variável de natureza afectiva e que se estabelece num processo mental de avaliação das experiências de trabalho, que quando negativas pode levar a comportamentos de ausência, baixo compromisso afectivo, elevado stresse, má percepção da saúde geral, entre muitos outros comportamentos atípicos não desejáveis.

A relação da comunicação organizacional com a satisfação no trabalho é um assunto que tem causado muito interesse nos investigadores. A forma como os indivíduos comunicam entre si resulta de diversos factores, nomeadamente os seus estilos pessoais de comunicação (Alessandra & Hunsaker, 1993). Sabe-se que a comunicação eficaz é uma das principais causas da satisfação no trabalho. Por outro lado, a satisfação no trabalho tem uma forte influência a nível do desempenho e da produtividade dos indivíduos.

Stoner e Freeman (1999), apontam a existência de quatro factores que influenciam a eficácia da comunicação nas organizações. São eles: (i) **a existência de canais formais da comunicação bem delineados**, (ii) **uma estrutura de autoridade bem definida** em que as diferenças hierárquicas ajudam a determinar quem irá comunicar-se com quem e (iii) **uma especialização do trabalho** (entenda-se do trabalho em acções pertinentes) **e a propriedade da informação**. A propriedade da informação refere-se à importância dos funcionários possuírem as informações necessárias e os conhecimentos técnicos sobre as suas actividades laborais.

Naturalmente que, saber o impacto que estes factores desempenham no processo de comunicação organizacional resulta em benefícios para a empresa, tanto técnicas como a nível da concorrência. Por outro lado, o facto de a empresa dispor de uma comunicação efectiva, coopera para a sua melhor actuação. Contudo, os benefícios de se ter uma sequência de informações transparentes, objectivas e sem entraves é, seguramente, mais um meio de competição das instituições empresariais (Visentini et al., 2008, p. 7).

Tendo em conta a pertinência da comunicação no contexto organizacional, é deveras importante conhecer os estilos frequentemente utilizados pelos colaboradores do Instituto Superior Universitário Maravilha, bem como os factores que influenciam a sua utilização.

No contexto angolano, são raros os trabalhos de investigação voltados para os estilos comunicacionais, sendo que ainda não foi realizado qualquer estudo no seio do Instituto Superior Universitário Maravilha. Assim, reveste-se de suma importância realizar um estudo sobre a influência dos estilos comunicacionais na satisfação no trabalho dos colaboradores do ISUM.

Tendo por base a seguinte **pergunta de partida** “Será que há alguma relação entre os estilos comunicacionais e a satisfação no trabalho numa instituição de ensino superior?” formulamos um conjunto de **objectivos** que nos levam a analisar os estilos comunicacionais dominantes na instituição de ensino superior considerada, a analisar os níveis de satisfação, a verificar se existem diferenças significativas nas duas variáveis anteriores e as variáveis de caracterização sócio-demográfica e por fim analisar a possível associação entre os estilos de liderança e a satisfação no trabalho.

A presente investigação ancora no **paradigma quantitativo** sendo certo que buscamos quantificar os fenómenos a serem estudados. É, na mesma medida, uma investigação de **delimitação transversal** porquanto colhemos os dados num momento único e, é de **desenho correlacional** porque almejamos estudar os fenómenos em função do estabelecimento de relações entre variáveis.

A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos principais. Os dois primeiros teóricos e os restantes reportam-se ao estudo empírico efectuado no Instituto Superior Universitário Maravilhas na cidade de Benguela.

- O primeiro capítulo aborda a temática da comunicação. Começam-se por introduzir as teorias de comunicação organizacional e analisam-se vários modelos que distinguem diversos estilos comunicacionais.
- No segundo capítulo aborda-se a satisfação no trabalho e apresentam-se alguns dos seus principais modelos. Seguidamente descrevem-se algumas investigações realizadas na área.

- No terceiro capítulo descreve-se a metodologia. Especificam-se todos os procedimentos metodológicos, apresenta-se a formulação das hipóteses de investigação, descreve-se o instrumento e a amostra, assim como os procedimentos tidos na recolha de dados.
- No quarto capítulo apresentam-se os resultados e esclarecem-se os testes estatísticos utilizados na referida análise e com base neles, toma-se uma decisão para cada uma das hipóteses formuladas.

Esta dissertação termina com a discussão dos resultados e as conclusões a tirar após o término deste processo. A dissertação não fica concluída sem antes referenciar algumas limitações e deixar algumas sugestões para ulteriores investigações.

CAPÍTULO 1 – A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

1.1. A importância da Comunicação

“A comunicação é um processo central da vida das organizações” (Cunha, 2016, p. 537) e, indubitavelmente um aspecto crucial para se afirmar o seu sucesso (Marques, 2010, p. 56), uma vez que irriga todos os espaços da vida de qualquer organização (Rego, 2016). Segundo Barracho (2022):

Não pode existir organização sem comunicação, sem relações e interações constantes e eficazes entre os colaboradores dos diversos serviços e departamentos, entre as chefias e os respectivos colaboradores, entre os processos de oferta e procura e com muita pertinência ao nível do marketing e da publicidade. De facto, qualquer organização ou instituição é, apenas, uma rede comunicacional. Se a comunicação falha, uma parte da estrutura organizacional entra também em ruptura e, uma das forças mais inibidoras do sucesso organizacional dos indivíduos e grupos é não existência de uma comunicação eficaz (p.85).

Por essa razão, Ruão e Kunsch (2014, p. 7) elucidaram que o estudo da comunicação nas e das organizações, de modo abrangente, busca o discernimento dos processos, das ocorrências e dos reptos de comunicar e sistematizar na conjuntura da aldeia global. Assim, a comunicação constitui-se pois, numa área abrangente e que pode ser abordada de diversos prismas. Neiva (2018, p.68) refere que a comunicação interna é a base do trabalho de uma organização. O autor considerou o público interno como sendo o microambiente de uma empresa: os funcionários, os fornecedores, os accionistas, a administração, etc., e encerrou a sua ideia defendendo que o mote de uma empresa são os seus trabalhadores.

Na perspectiva de Barros e Matos (2015, p. 4), na conjuntura organizacional, subsistem comunicações com aplicações distintas. Assim, o escopo da comunicação institucional é produzir e manter a boa imagem da instituição junto da população externa. Além de abranger toda a organização, a comunicação, necessita igualmente de ser concebida como um processo estratégico.

Na mesma linha de pensamento, Bueno (2010) enfatiza que deveria ser um primado inserir a comunicação nas estratégias organizacionais, porquanto jogaria uma função basilar na procura de eficácia, na interacção com os públicos

de conveniência e no desenvolvimento de planos e acções que resultam em vantagem competitiva para as organizações.

De acordo com Rocha e Luz (2020, p. 11), “o papel da comunicação na organização é, justamente, envolver as pessoas para que possam planificar e atingir objectivos para alcançar o sucesso profissional de cada um e o da organização” motivo pelo qual, a comunicação dentro de uma organização nos dias de hoje anula os limites tradicionais que as distinguiam de tempos passados, deixando de ser um simples acessório do processo de gestão. Hoje, como elucidou Bueno (2003) a comunicação localiza-se na linha da frente, posicionada em lugar de realce no organograma, proporcionando luzes e estratégias de modo a que as organizações e entidades não ultrapassem somente antagonismos presentes na instituição mas possam actuar antecipadamente, evitando que eles se exteriorizem, tanto interna, quanto externamente, uma vez que os procedimentos em comunicação são essencialmente participativos e ocorrem na medida em que as pessoas produzem, negociam e partilham sentidos (Oliveira & Vouguinho, 2019, p. 100).

Ao abordar a comunicação nas organizações Cardoso (2006, p. 10) concluiu que a mesma precisa ser compreendida, numa perspectiva holística, como meio que atravessa todas as acções de uma organização e que representa, permanentemente, a edificação da sua cultura e identidade. E, indubitavelmente os sistemas comunicacionais são de capital relevância para o desenvolvimento das instituições, uma vez que por intermédio da comunicação os sistemas de gestão se interligam. Nas organizações, os processos comunicacionais devem funcionar de uma forma célere e eficaz, deste modo todos os funcionários devem estar em concomitância com as informações adquiridas e as suas formas de comunicação devem abranger todos os departamentos com transparência e atingir seu objectivo de passar a informação (Martins et al., 2017).

Num estudo efectuado por Taylor (1993, cit. por Ruão & Kunsch, 2014, p. 8) chegou-se à conclusão que uma organização é, de facto, um sistema de comunicação que possibilita a vastas colectividades de seres humanos relacionarem-se.

Segundo Pereira (2014, p. 48) a comunicação no contexto das organizações é sistemática quando abrange todos os funcionários, obtendo excelentes resultados e, dessa forma a mesma joga um papel fundamental na aprendizagem individual e coletiva de cada um procurando adequá-los aos desafios organizacionais de forma contínua.

Para Kunsch (2014, p. 37), na conjuntura da comunicação organizacional compete aos responsáveis da comunicação apelar aos dirigentes de que não basta somente criar empregos, liquidar impostos e angariar proventos, mas que é imprescindível ir mais além, nomeadamente contribuir na edificação de uma sociedade equilibrada. Deve existir, efectivamente, uma conexão exemplar entre o mundo e as organizações. E, em conformidade, é incontestável que a comunicação alavanque o processo na sua plenitude.

1.2. A Estrutura Organizacional

Na visão de Galbraith (1977, cit. por Perrotti & Vasconcellos, 2005, p. 2) a concepção de estrutura organizacional advém da conjugação da definição de organização e da essência de selecção estratégica. A estrutura organizacional é criada para facilitar o processo de deliberação de modo a trazer congruência entre os objectivos e desígnios para os quais a organização subsiste. Na mesma senda, Santos et al. (2014, p. 113) referiram que a organização é compreendida como um conjunto de processos operacionais interligados entre si, em que as ideologias e o direccionamento são determinados pela alta administração, embora o poder para analisar, incitar e transformar as formas de trabalho seja delegado aos grupos de trabalho interfuncionais. Por esse motivo, Gonzales et al. (2009, p. 58) defenderam que “delinear uma estrutura organizacional que possibilite a gestão eficaz do conhecimento dos indivíduos e dos grupos é essencial às organizações”. Dentro do mesmo ponto de vista, Teixeira (2013, p. 136) refere que a estrutura organizacional vai ser a agregação de conexões formais entre os grupos e os indivíduos que compõem a organização. O autor explica as atribuições de cada sector da organização e os modos de cooperação entre as distintas unidades que, por via de regra, é representada num diagrama chamado organograma. Em todo caso, a estrutura adoptada tem uma influência muito grande no comportamento e nas atitudes dos trabalhadores.

Lisboa et al. (2013, p. 224) defenderam que, na actualidade, uma das prioridades da estrutura organizacional é a de assegurar o alinhamento dos seus parâmetros internos com as exigências do contexto que actua. Isto é, a *performance* das organizações está hoje amplamente dependente da sua flexibilidade e da sua adaptabilidade, no sentido de assegurar uma efectiva adaptação a um contexto que muda a um ritmo cada vez mais rápido e com uma intensidade que não pára de aumentar. Nestes termos, apesar de se dizer que a estrutura corresponde a um quadro estável de funcionamento das organizações, ela é igualmente uma entidade volátil em busca permanente do equilíbrio entre os factores internos, assim como entre estes e o contexto em que a organização opera. Pelo que acabamos de referir é fácil entender a importância da estrutura organizacional na determinação da estrutura comunicacional de qualquer organização pois que, é ela que determina e comanda os canais privilegiados em que a mesma se processa. Neste campo importa também referir que aliada à estrutura (que molda os canais) aparece a cultura organizacional que por sua vez, molda os estilos comunicacionais que os gestores adoptam.

1.3. O Impacto da Comunicação nas Organizações

A comunicação permite que as pessoas não se ignorem, que tenham uma visão conjunta da organização à qual dedicam uma parte do seu tempo e da sua vida, que possam ser orientados e motivados e que possam, enfim, pelas suas ideias e sugestões influenciar as decisões futuras desta comunidade particular de trabalho (Machado et al., 2014, p. 181). Ou seja, a comunicação deve simplificar a actividade da empresa, promover o espírito de equipa e de cooperação, pelo que podemos categoricamente afirmar que esta possui um papel vital na gestão das organizações.

Wolton (2004, citado em Neiva, 2018) refere que existem três vertentes associadas à comunicação organizacional:

- “A **vertente instrumental** visa o controlo da produção e da eficácia dos indivíduos nas organizações;

- A **vertente estratégica** visa a adaptação ao ambiente, através da delineação de estratégias adequadas, de modo a alcançar objetivos, ao longo do tempo;
- A **vertente humana** que nos remete invariavelmente para as relações que são construídas e reconstruídas no dia-a-dia das organizações”.

Na sequência do que acabamos de referir, o valor que deve ser dado à comunicação organizacional é enorme, pelo que, deve ser igualmente distribuído por todos os outros activos da empresa (Neiva, 2018). Dentro desta lógica, Machado et al., (2014, p. 181) assinalam que a comunicação pode ser considerada sob duas perspectivas fundamentais:

1. Enquanto informação através da qual os trabalhadores são mantidos ao corrente da vida e do futuro da organização (comunicação descendente), isto é dar informação (Barracho, 2022);
2. Enquanto expressão através da qual o trabalhador manifesta as suas opiniões, necessidades, aspirações e pontos de vista (comunicação ascendente) (Machado et al., 2014, p. 181) – isto é, receber informação (Barracho, 2022).

Cunha (2007, p. 554) refere ainda a chamada “comunicação horizontal” – característica de organizações onde o processo de descentralização é marcante. Neste caso, o tipo de comunicação assume um papel importante na manutenção da identidade dos grupos que interagem.

Dum modo geral, podemos dizer que quanto mais variadas forem as interacções que um indivíduo desenvolve no seu contacto com a organização, mais ele se apropria do seu conceito e disponibiliza o seu potencial. Independentemente da comunicação ser ascendente, descendente ou horizontal, podemos dizer que a comunicação em geral, e a organizacional em particular, é um processo de troca de informação entre duas entidades: um emissor e um receptor em que há uma partilha de significados nas duas direcções. No contexto organizacional é importante realçar que não só a comunicação verbal ou escrita é relevante. A comunicação não-verbal é também ela de uma importância primordial, na medida em que “o tom de voz utilizado”, “os comportamentos manifestados”, “as

expressões faciais”, “a comunicação gestual” “a forma como as pessoas se vestem”, “ as suas manifestações emotivas” ou “os artefactos associados às manifestações de poder” transmitem também eles significados que devem ser captados e interpretados pelo receptor. Naturalmente que a cultura organizacional¹ e o meio geográfico em que a organização está inserida assumem aqui uma importância fundamental para um correcto entendimento do significado por parte do receptor – e faz com que haja uma correspondência entre a intenção do emissor e a interpretação do receptor.

Já quanto às funções da comunicação nas organizações, Barracho (2022) refere que esta desempenha várias funções, nomeadamente:

- “Facilita a interacção e o envolvimento de todos os colaboradores e entre estes e os gestores;
- Permite disseminar a informação - e é um factor de integração social e profissionalismo;
- Facilita a coordenação do trabalho aos mais variados níveis e serviços” (p. 86).

De acordo com Rocha (2010, p.128), a comunicação organizacional pode ser entendida de várias formas:

- Os canais e o conteúdo podem ser formais ou informais;
- A direcção da comunicação pode ser vertical ou horizontal;
- A variedade de redes pode desenvolver-se entre indivíduos e grupos;
- Alguns indivíduos têm um papel fundamental no sistema de comunicação das organizações.

Scrofernecker (2000) destacou **três paradigmas** para a comunicação organizacional: o paradigma tradicional, o paradigma interpretativo e o paradigma crítico.

¹ Schein (1988) define cultura organizacional como “um conjunto de pressupostos básicos partilhados por um determinado grupo de pessoas que vão resolvendo os problemas de adaptação ao meio e de coesão interna” (p. 12). Desta forma podemos considerar que “a cultura tem significado porque as crenças, os valores e os comportamentos dos indivíduos são frequentemente compreendidos no contexto do local em que estes estão inseridos” (Schein, 1999).

- **No paradigma tradicional**, a comunicação pode ser mensurada, uniformizada, classificada e está associada directamente a eficiência das organizações.
- **O paradigma interpretativo**, por sua vez, compreende as instituições como cultura e, como um lugar em que os indivíduos podem partilhar valores, empenhando-se no processo simbólico em que a realidade da organização é socialmente produzida (veja-se nota de rodapé da página anterior).
- Já no **paradigma crítico**, a organização é compreendida como ferramenta de coerção e a comunicação, como um dispositivo de subjugação.

Até aqui fizemos referência à comunicação organizacional na perspectiva de como a organização comunica para dentro, isto é para os seus colaboradores (**comunicação organizacional interna**), contudo quando se fala de comunicação organizacional importa igualmente fazer uma referência, mesmo que breve, à **comunicação organizacional externa**, isto é, à forma como a organização comunica com o exterior - em que os receptores são os fornecedores, os clientes, os parceiros de negócio, e a sociedade em geral - que é igualmente uma comunicação de extrema importância nos dias actuais. Assim, podemos dizer que a comunicação organizacional, pela quantidade e diversidade de intervenientes e também pela variedade de dimensões que lhes estão associadas, evidencia uma elevada complexidade (Neiva, 2018).

1.4. Factores que Influenciam a Comunicação Organizacional

A comunicação é um processo e, de uma forma geral, podemos dizer que são diversos os factores que influenciam a comunicação. Barracho (2022, p. 47) refere que os mesmos se situam a três níveis: ao nível do emissor na elaboração da mensagem, ao nível da construção da mensagem, (isto é, à percepção e interpretação que se faz da mensagem – tratamento da informação) e ao nível do receptor (ou audiência), isto é ao seu significado. Passando para a realidade organizacional, naturalmente que estes níveis são igualmente válidos no entanto, não podemos olvidar a importância bidirecional que a comunicação

apresenta: não só para o entendimento das demandas exigidas, como também para o feedback do desempenho. Dentro desta linha de pensamento Paschoaletto (2002, cit. por Neiva, 2018) realça que é fundamental que as organizações adotem um sistema de comunicação que seja claro e, na mesma medida, célere, de modo a que os seus funcionários sejam beneficiados. Devem partilhar informação aberta, transparente, exclusiva e sem margens para más interpretações, deixa a empresa mais moderna e compreensível ao processo de mudanças. Na mesma linha de pensamento, Neiva (2018) refere que a comunicação organizacional deve ser transmitida de forma ponderada, assertiva, e de acordo com os objetivos pretendidos. Já a mensagem deve conter informações que façam parte do contexto da organização e que, de alguma forma, façam sentido para os seus públicos.

Gilgeous (1997) argumenta que os factores que podem influenciar no processo de comunicação são de dois tipos: interno e externo. O primeiro está fundamentado na ideia de gestão da organização, em que o contexto organizacional, a cultura e o sistema interno de poder e controlo são seus determinantes principais. Já o segundo tem que ver com a aplicação de tecnologias recentes, transformações no mercado onde a empresa opera, mutações nas expectativas dos consumidores, legislação ao nível dos governos e ciclo na economia.

Por sua vez, Stoner e Freeman (1999), apontam a existência de quatro factores que influenciam a eficácia da comunicação nas organizações. São eles: (i) **a existência de canais formais da comunicação bem delineados**, (ii) **uma estrutura de autoridade bem definida** em que as diferenças hierárquicas ajudam a determinar quem irá comunicar-se com quem e (iii) **uma especialização do trabalho** (entenda-se do trabalho em acções pertinentes) **e a propriedade da informação**. A propriedade da informação refere-se à importância dos funcionários possuírem as informações necessárias e os conhecimentos técnicos sobre as suas actividades laborais.

Naturalmente que, saber o impacto que estes factores desempenham no processo de comunicação organizacional resulta em benefícios para a empresa, tanto técnicas como a nível da concorrência. Por outro lado, o facto de a empresa

dispor de uma comunicação efectiva, coopera para a sua melhor actuação. Contudo, os benefícios de se ter uma sequência de informações transparentes, objectivas e sem entraves é, seguramente, mais um meio de competição das instituições empresariais (Visentini et al., 2008, p. 7).

1.5. Dimensões da comunicação interna

Dalcol et al. (2019) referiram que “a gestão da comunicação interna, assim como os outros sectores, necessita de ser bem planeada, com destaque para o cuidado e a responsabilidade em conduzir os funcionários dentro das ideias propostas para torná-los cada vez mais parte do todo” (p. 11). A comunicação interna nas organizações é tida como conjunto de interações que visam a partilha de ideias com o intuito de facilitar o processo de reflexão em torno dos conceitos de cada empresa, que sirvam, igualmente, de modelo na conduta dos seus colaboradores e lhes permitam absorver e fortificar os princípios da organização a que estão adstritos, mais concretamente, das suas *práxis* e congruências, fundamentadas em uma essência de socialização organizacional (Rego, 1986, cit. por Brandão, 2018, p. 96).

Segundo Brandão (2018) “falar de comunicação interna estratégica implica, valorizar e potenciar os níveis de *engagement* das pessoas que fazem parte de cada organização” (p. 94). Na opinião de Ferrari (2016), abordar sobre *engagement*, implica abrir a conversa, conceder voz, emancipação e espaço aos colaboradores, sempre em conformidade com os objectivos da organização, para produzir *inputs* favoráveis e a sensação de ser parte integrante da organização.

Na perspectiva de Kahn (1990) os indivíduos dentro das organizações assimilam os seus níveis de *engagement* por meio da sua perceção psicológica, em três conjunturas – a saber: significado; segurança e disponibilidade.

No que diz respeito ao primeiro elemento, o significado – entenda-se **significado psicológico** – este é percebido quando os funcionários notam que estão a ser gratificados e respeitados na empresa a que estão adstritos; quanto ao segundo ponto da conjuntura, fundamentado na segurança – entenda-se **segurança**

psicológica – esta acontece quando os funcionários não têm receio e são estimulados a sugerirem novas concepções; em relação ao terceiro, ancorado na disponibilidade – entenda-se **disponibilidade psicológica** – esta consubstancia na percepção do colaborador de que sente que reúne todos os requisitos físicos, cognitivos e emocionais para se poder envolver no seu trabalho; que possui um ambiente organizacional adequado e que sente que a organização o considera nesse trabalho e na sua relação e valorização com a sua vida particular.

Camara et al. (2013, p. 544) consideraram que independentemente do número diverso de factores que condicionam a comunicação interna, existem dimensões mais significativas, nomeadamente:

- **A orientação estratégica:** a comunicação interna tem de estar ao serviço do negócio para possibilitar a clareza das orientações estratégicas e conseqüente alinhamento da filosofia comunicacional endógena;
- **A cultura e os valores:** a comunicação faz a cultura e consolida os princípios da empresa;
- **A estrutura organizacional e o estilo de gestão:** a comunicação intrínseca tenderá a fluir de maneira distinta, consoante a contextura organizacional da empresa. Estruturas orgânicas viabilizam a comunicação interna e estruturas mecanicistas complicam-na. Um estilo de gestão recíproca e comunicativa tende a facilitar a comunicação comparativamente com os estilos de gestão totalitária ou altiva.
- **As atitudes e comportamentos dos colaboradores:** a comunicação é de importância capital para os funcionários, especialmente para colaboradores que manifestem motivações para desenvolver um forte relacionamento entre si incentivando políticas de *feedback*, estes, fazem a diferença na comunicação interna da organização. A incitação de atitudes e condutas favoráveis a uma comunicação interna saudável é, assim, crucial.
- **A comunicação informal versus formal:** entender a intercomunicação como um meio do poder legalizado, pondo focus na comunicação formal

e desincentivando o informal, é o mesmo que retirar espaço ao crescimento do conhecimento e aprendizagem.

- **Outros factores críticos de sucesso na gestão das pessoas:** a comunicação interna deve estar alinhada e ser uma consequência da política de gestão de recursos humanos, numa óptica de marketing Interno.

1.6. Modelos e Teorias da Comunicação Organizacional

Segundo Rodrigues et al. (2021, p. 8) a teoria da comunicação foi estudada primeiramente por Claude Shannon (1948) como uma aplicação matemática à área das telecomunicações. O seu problema basilar era a proliferação em um ponto de uma mensagem seleccionada num outro ponto. O modelo de Shannon para o processo de comunicação está organizado em cinco componentes:

- **Fonte:** Uma fonte de informação que gera uma mensagem ou sucessão de mensagens para ser comunicada ao terminal de recepção.
- **Transmissor:** Aquele que actua na mensagem de alguma forma para gerar um sinal apropriado para transmissão por intermédio do canal.
- **Canal:** O meio utilizado para transmitir o sinal de transmissor para receptor.
- **Receptor:** Executa a operação inversa daquela feita pelo transmissor, reconstruindo a mensagem do sinal.
- **Destino:** A pessoa (ou coisa) para quem a mensagem é designada.

Fig. 1– Modelo de Shannon (1948)

Fonte: adaptado de Shannon (1948)

Na perspectiva de Li (1963, cit. por Rodrigues et al., 2021, p. 8), este modelo traduz-se na investigação desses componentes e sua relação. O autor realça que, além das divisões do processo de comunicação, existem três elementos de reflexão: o **aspecto técnico** trata da transferência adequada e eficiente da informação, que pode estar codificada, fundamentando-se na matemática e na física; o **aspecto semântico** realça o teor da informação passada, associada com a linguística e com a lógica e, o **aspecto da efectividade** que diz respeito ao resultado em relação ao receptor da informação que está sendo passada, estando ligado à psicologia e sociologia.

Vários outros modelos se lhe sucedem e, podemos encontrá-los amplamente referenciados na literatura. Para uma leitura mais atenta sugere-se Barracho (2022, pp. 99-148). A grande variedade de estudos e modelos que a literatura apresenta, levou a que Mourão et al. (2016) procurassem revisitar as diferentes linhas de investigação e os respetivos paradigmas em que se inserem. Assim, num interessante mapeamento teórico da comunicação organizacional e baseadas na modelagem desenvolvida e proposta por Deetz (2001), as autoras concluíram que tais estudos e modelos se podem agrupar em quatro paradigmas: paradigma positivista, interpretativo, crítico e dialógico.

- **Paradigma positivista** (em que a ideia central é a racionalidade – assim, enquadram-se neste paradigma os estudos de comunicação organizacional que se baseiam, essencialmente, num conhecimento instrumental que privilegie a predição e o controlo, com vista à eficácia organizacional);
- **Paradigma interpretativo** (de acordo com o paradigma interpretativo, “as organizações são encaradas como simbólicas, estruturais e pluralistas. Ou seja, são simbólicas, porque representam relações no processo de mudança; são estruturais, uma vez que podem ter efeitos nas ações diárias dos seus membros; são encaradas como pluralistas, contrariamente à visão unitária da escola funcionalista, porque podem ser compostas por grupos com diferentes interesses e objetivos” (Bouzon, 2013). No discurso dos estudos interpretativos, paira o argumento de que aos investigadores caberia a observação e

interpretação dos fenómenos organizacionais e de que agir assim significaria também intervir nas organizações);

- **Paradigma crítico** (Este paradigma centra-se, no questionamento de questões relacionadas com as ideologias, as instituições, os interesses e as identidades; e o
- **Paradigma dialógico** (baseia-se, sobretudo, nas questões éticas, considerando as perspetivas feministas e raciais, assim como a desvalorização e o silêncio das minorias existente no seio organizacional. Esta abordagem pós-moderna procura objectivar, desvendar e desfazer mitos e aprovações, de modo a abrir um conjunto de oportunidades de novos entendimentos e processos).

1.7. Estilos pessoais de comunicação

“Cada pessoa é única e indivisível tendo um estilo próprio, tanto na própria forma de ser, saber e estar através das próprias ideias, atitudes e comportamentos e refletem-se na própria personalidade” (Pereira, 2014, p. 67). No que respeita à área comunicacional, pressupomos que o conceito de estilo se relaciona ou tem a ver com o tipo de pessoas, a sua educação, a sua personalidade e a interação com o meio em que vive. Por tal razão opta-se por associar o estilo comunicacional ao estilo de vida dos indivíduos (Barracho, 2022).

Na perspectiva de Rego (2007) o estilo é a maneira de um sujeito actuar quando comunica, tanto no ponto de vista verbal como não-verbal. Men (2015) afirma que o estilo de comunicação elucida as distintas habilidades que uma pessoa utiliza para principiar, adaptar ou responder à comunicação interpessoal. Pelo que, podemos dizer, que **um estilo de comunicação é o conjunto das qualidades de expressão que são características de quem emite uma mensagem.**

A forma de comunicar é tão relevante quanto o conteúdo da mensagem sendo certo que a interpretação das mensagens e o potencial persuasivo depende substancialmente do modo como são transmitidas (Rego, 1999). Segundo Póvoa (2009) os estilos pessoais de comunicação são passíveis de alterar em função do contexto familiar ou profissional. Sousa (2014) acrescenta que o estilo

comunicacional utilizado pode igualmente ser influenciado pelas características de personalidade do emissor. Assim, sujeitos com determinadas características podem apresentar preferências peculiares por determinados estilos (Rego, 2007), uma vez que, na conjuntura organizacional, um estilo de comunicação propício gera um melhor entendimento e um maior sucesso profissional (Pânisoara et al., 2015).

Segundo Barracho (2022), os estilos, modos ou atitudes de comunicação considerados são quatro: **passivo**, **agressivo**, **manipulador** e **assertivo** e são importantes por diversas razões, entre elas:

- i. Alguns deles podem constituir barreiras à comunicação;
- ii. Um indivíduo com um estilo muito próprio terá provavelmente dificuldades em comunicar com alguém com um estilo que seja diferente;
- iii. As pessoas sentem-se mais confortáveis a comunicarem com pessoas que tenham um estilo idêntico;
- iv. As diferenças de estilos podem originar dificuldades comunicacionais, mas também podem suscitar novos modos criativos de encarar o mundo (p. 89).

Outros investigadores, para além dos estilos comunicacionais acima mencionados, abordam a comunicação em diferentes modelos, tais como o Modelo de **Jourdain**, o **modelo PAPI**, o **modelo SARA**, o **modelo VIP**, ou o **modelo Norton** (Alessandra & Hunsaker, 1993; Alves, 2016; Jourdain, 2004; Rego, 2016).

1.7.1. Passividade, agressividade e assertividade

Este é um dos modelos clássicos sobre estilos comunicacionais e talvez o mais referenciado na literatura. Segundo o mesmo contempla quatro grandes posturas: o ser passivo, o ser agressivo, o ser manipulador e o ser assertivo. Procuraremos de seguida caracterizar sucintamente cada um deles:

- O **estilo passivo** distingue-se por uma conduta tímida e retraída. Os indivíduos que apresentam este estilo tentam evitar o conflito, sempre com medo de serem mal interpretados (Póvoa, 2009) e, evitam exprimir pontos de vista, vontades e sentimentos próprios sujeitando-se aos dos outros (Azevedo, 1999). Têm muita dificuldade em se expressar (ideias e pensamentos) e em defender os seus interesses. Para estes indivíduos é

constrangedor chefiar qualquer grupo de pessoas e, habitualmente desenvolvem sentimentos de baixa auto-estima e frustração (Sousa, 2014). Preferem a fuga às responsabilidades e terminam por estimular as outras pessoas a tomarem supremacia sobre si e a desrespeitarem-na (Rego, 2007).

- O **estilo agressivo** é um estilo que consiste em defender atacando. O indivíduo é expressivo e auto-afirmativo, mas atacam constantemente os seus interlocutores com a sua postura intimidatória (Rego, 2016, p. 311), o que implica invadir a esfera de liberdade dos outros que lhes são próximos na interacção (Póvoa, 2009). Apesar disso, Rego (2007), refere que a agressividade pode ser eficaz em algumas circunstâncias, porém, pode originar inimizades e instigar respostas igualmente agressivas por parte dos interlocutores.
- Para Barracho (2022), a pessoa com **estilo manipulador** expressa as suas necessidades ou preferências, emoções, e opiniões de uma forma tendencialmente implícita ou indirecta, frequentemente com “mensagens mistas” e encontra a satisfação das suas necessidades violando os direitos dos outros de forma indirecta. O indivíduo que utiliza o estilo manipulador usa discursos diferentes conforme as pessoas a quem se dirige. Os outros são utilizados de uma forma meramente instrumental, isto é de forma à obtenção dos seus desejos.
- O **estilo assertivo** é, talvez, o mais desejável, embora existam culturas que o estimam menos. É também o estilo mais difícil de adoptar já que exige uma interacção produtiva. Na perspectiva de Rego (2007), “a assertividade consiste em defender a esfera individual, de forma directa, aberta e honesta, mas sem abusar da esfera individual do interlocutor” (p. 256). Os indivíduos que utilizam a assertividade exprimem e protegem as suas ideias, mas sem discriminar a opinião dos outros interlocutores, tratando-os com a devida estima. Passam as suas ideias com tranquilidade, de uma forma construtiva, e desenvolvem uma forte capacidade de relacionamento (Sousa, 2014). Póvoa (2009) acrescenta que estes indivíduos são mais flexíveis, auto-confiantes, e têm mais responsabilidade e controlo “obtendo soluções mais vantajosas tanto para si como para o outro” (p. 15). Na mesma linha de pensamento, Men (2015)

destaca que somente os comunicadores que adoptam o estilo assertivo conseguem iniciar, manter e terminar conversas tendo em conta o interesse de todos intervenientes.

1.7.2. Modelo de Jourdain

Este modelo de estilos comunicacionais foi “concebido” por Jourdain (2004) e, é baseado na teoria dos quatro humores corporais de Hipócrates (400 a. C) que mais tarde Cláudio Galeno (conhecido por Galeno de Pérgamo) usou para identificar quatro temperamentos primários que, segundo o autor conseguem influenciar a condição de saúde de um indivíduo. Pegando nos quatro tipos de temperamento, Jourdain tentou encontrar quatro estilos comunicacionais consistentes com tais temperamentos: sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico (Alves, 2016).

Quadro 1: Estilos comunicacionais do modelo de Jourdain

Estilo comunicacional	Características
Sanguíneo	<ul style="list-style-type: none"> • Investem muita emoção e energia na comunicação; • Comunicam rapidamente e com forte recurso à linguagem corporal; • Privilegiam uma boa discussão, que encaram calorosamente; • Gostam de aventuras • Podem ser bons motivadores das equipas.
Fleumático	<ul style="list-style-type: none"> • Tende a comunicar de modo técnico e sistemático; • Focalizam-se em factos e detalhes técnicos; • Centram-se mais nas tarefas do que nas emoções e nas pessoas; • Consideram que os factos falam por si.
Melancólico	<ul style="list-style-type: none"> • Tendem a ser generosas; • Comunicam de forma simpática; • Focalizam-se nos relacionamentos; • São bons ouvintes, o que leva, por vezes, a descurar tarefas que têm a realizar; • Preocupados com as necessidades dos outros e atenciosos, tendem a não apreciar o conflito.
Colérico	<ul style="list-style-type: none"> • São diretas e de poucas palavras; • Gostam de se envolver em diversas coisas; • São focalizadas nas tarefas, por vezes descurando as necessidades das pessoas; • Tem dificuldades em estimar o tempo necessário para realizar tarefas; • A sua conduta pode parecer intimidatória.

Fonte: adaptado de Rego (2007).

Da pesquisa efectuada, não se encontraram investigações com base neste modelo.

1.7.3. Modelo VIP

O chamado modelo VIP (Rego, 2007) é um modelo que contempla seis estilos comunicacionais e, com base nas suas características distintivas, assim lhes foi atribuída a designação de: **nobres**, **socráticos**, **reflexivos**, **magistrados**, **candidatos** e **senadores**. Trata-se de um modelo que caracteriza estilos pessoais de comunicação que não são estáveis a quem os utiliza. Na perspectiva do autor, apesar de cada indivíduo possuir um estilo próprio, todos fazem o uso destes estilos em diversas circunstâncias. **Portanto é a circunstância que determina o estilo e não as características do indivíduo em si mesmo.** Não existirá um estilo distintamente melhor em relação ao outro, uma vez que todos podem ser relevantes numa determinada situação, e a melhor forma de obter êxito é empregar um estilo semelhante ao interlocutor, conforme os objetivos desejados.

Quadro 2: Estilos comunicacionais do modelo VIP

Estilo comunicacional	Características
Nobres	<ul style="list-style-type: none">• São diretos;• Compartilham abertamente as suas ideias com os outros;• Dizem o que lhes vai na mente, usam poucas palavras para exprimir as suas ideias.
Socráticos	<ul style="list-style-type: none">• Acreditam nas discussões pormenorizadas;• Gostam de debater os assuntos antes de tomar decisões;• Têm prazer em mostrar os seus argumentos e de confrontá-los com os de outras pessoas.
Reflexivos	<ul style="list-style-type: none">• Preocupam-se com os aspectos interpessoais da comunicação;• Procuram ser gentis e são bons ouvintes;• Não gostam de ferir suscetibilidades e tendem a calar-se rapidamente;• Preferem dizer às pessoas o que elas querem ouvir, evitando o conflito.
Magistrados	<ul style="list-style-type: none">• Combinam características dos Nobres e dos Socráticos;• Dizem exatamente o que têm a dizer, mas fazem-no com detalhes;• Revelam um certo ar de superioridade e procuram dominar as discussões.
Candidatos	<ul style="list-style-type: none">• Cruzam os estilos Socrático e Reflexivo;• Tendem a ser cordiais e apoiantes, ao mesmo tempo que analíticos e conversadores;• Partilham muita informação com os outros, e fazem-no de modo simpático.
Senadores	<ul style="list-style-type: none">• Usam o estilo nobre e reflexivo, mas não os combinam: ora usam um, ora se servem do outro.

Fonte: adaptado de Rego (2007).

1.7.4 Modelo de Norton

Este modelo foi proposto por Norton em 1978 e contempla nove dimensões bipolares, em que cada extremo de cada dimensão contempla estilos pessoais contrastantes. Para o autor, cada indivíduo tem uma tendência para um dos dois estilos de cada dimensão. Assim, uma pessoa poderá possuir um estilo dominador ou submisso, dramático ou reservado, contendor ou afiliativo, animado ou inexpressivo, descontraído ou frenético, atencioso ou distraído, impressionador ou insignificante, aberto ou fechado e amigável ou hostil (Alves, 2016).

Fig. 2- Dimensões bipolares do modelo de Norton

Fonte: elaboração própria

O significado de cada estilo poderá ser consultado na tabela seguinte:

Quadro 3: Estilos comunicacionais do modelo de Norton

Dominador	Submisso
<ul style="list-style-type: none"> • Gostam de ter controlo sobre as interações sociais; • Tentam dar ordens e orientar os outros; • Falam frequentemente; • Gostam de ser o centro das atenções. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procuram manter-se calados; • Não gostam de ser alvo das atenções; • Cumprem ordens.
Dramático	Reservado
<ul style="list-style-type: none"> • Têm a tendência de exagerar; • Contam histórias; • Recorrem às metáforas e ao comportamento não verbal para expor enfaticamente as suas mensagens. 	<ul style="list-style-type: none"> • São mais calados e modestos; • Aceitam conceder menor saliência às suas mensagens.
Contendor	Afiliativo
<ul style="list-style-type: none"> • Gostam de argumentar enfaticamente e de modo competitivo; • São provocadoras; • Gostam frequentemente de «ser do contra.» 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendem a ser mais amigáveis e corteses; • São pacíficas; • Gostam de relações harmoniosas.
Animado	Inexpressivo
<ul style="list-style-type: none"> • Usam as mãos, os braços, os olhos, as expressões faciais e os movimentos para comunicar, chamar a atenção dos seus interlocutores e concitar-lhes entusiasmo; • Tendem a comunicar de modo exuberante e vivaz; • São tendencialmente assertivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendem a ser reservados, lentos e pouco expressivo.
Descontraído	Frenético
<ul style="list-style-type: none"> • Revelam pouca excitação, denotam um auto-controlo permanente; • Nunca se agitam mesmo sob pressão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendem a ficar tensos; • Perdem o auto-controlo; • Ficam rapidamente excitados; • Comportam-se freneticamente.
Atencioso	Distraído
<ul style="list-style-type: none"> • Ouvem cuidadosamente os outros; • Transmitem sinais não verbais aos seus interlocutores para manterem contacto empático com elas; • Denotam expressão facial e postura atenciosa 	<ul style="list-style-type: none"> • São fracos ouvintes; • Não denotam interesse pelo que os seus interlocutores dizem.

Impressionador	Insignificante
<ul style="list-style-type: none"> • Apresentam uma postura marcante; • Deixam nos seus interlocutores uma imagem forte; • Podem destacar-se pelo modo como vestem, falam, gesticulam, penteiam ou pelas teses controversas que defendem. 	<ul style="list-style-type: none"> • São directos e incontroversos; • Vestem-se de modo conservador.
Aberto	Fechado
<ul style="list-style-type: none"> • Expressam-se livremente; • São francos e expansivos; • Expressam facilmente emoções e sentimentos; • Gostam de conversar. 	<ul style="list-style-type: none"> • São reservados e ensimesmados; • Evitam exprimir opiniões; • Ficam entregues a si próprios.
Amigável	Hostil
<ul style="list-style-type: none"> • São sorridentes, felizes e afáveis; • São geralmente pouco competitivos e confrontacionais. 	<ul style="list-style-type: none"> • São abertamente agressivos e competitivos; • Contactos pouco aprazíveis.

Fonte: adaptado de Rego (2007).

Este modelo deu origem a um questionário intitulado de “*Communicator Style Measure*” abreviadamente conhecido como CSM para utilização em investigação, em que as nove dimensões bipolares vão dar origem a nove variáveis independentes.

1.7.5 Modelo PAPI

A comunicação consiste num acto inovador, pois é um processo através do qual os seres humanos praticam e aprendem uns com os outros (Rego, 2007). Casse, (1994, cit. por Alves, 2016, p. 26) criou um modelo de estilos comunicacionais que viria a ficar conhecido como PAPI. O autor parte do princípio segundo o qual a comunicação não quer dizer compreensão na medida em que os seres humanos foram concebidos de tal forma que é impossível compreenderem-se completamente uns aos outros. Por essa razão, o modelo PAPI define quatro estilos comunicacionais: **Processo**, **Acção**, **Pessoas** e **Ideias**. As pessoas direccionadas para o estilo processo preocupam-se somente em comunicar os procedimentos e estratégias relativas ao objectivo da organização. O estilo acção, caracteriza-se por pessoas com interesse na transformação e na melhoria dos acontecimentos para alcançar mais eficácia. Deste modo, gostam de debater assuntos ligados com os resultados e eficiência de distintas formas

de laborar. Os colaboradores que propendem para o estilo pessoas estão focalizados apenas nas sensibilidades e direitos dos outros, no espírito de grupo e na compreensão recíproca. Contudo, as pessoas com um estilo ideia preocupam-se com as concepções, as teorias e paradigmas, a criatividade, a inovação e o futuro. Caracterizam-se por serem sensíveis a novas oportunidades, à inovação e a novos procedimentos de encarar as situações.

Quadro 4: Estilos comunicacionais do modelo PAPI

Estilos	As pessoas falam acerca de:		As pessoas são:	Pendores metafóricos
Processo	<ul style="list-style-type: none"> • Factos; • Procedimentos; • Planeamento; • Organização; • Controlo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análise; • Observações; • Prova; • Detalhes; • Testes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemáticas; • Lógicas; • Factuais; • Cautelosas; • Pacientes 	«Estes são os vários caminhos de que dispomos. Cada um deles tem estes destinos. As vantagens e desvantagens de cada um são estas.»
Ação	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados; • Objectivos; • Desempenho; • Produtividade; • Eficiência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidade; • Experiência; • Desafios; • Mudança; • Decisões. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pragmáticas; • Directas (ao assunto); • Impacientes; • Decididas • Rápidas e enérgicas. 	«Este é o melhor caminho para alcançar o melhor destino. As razões são as seguintes.»
Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> • Pessoas; • Necessidades; • Motivações; • Sentimentos; • Espírito de equipa; • Compreensão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidade; • Cooperação; • Crenças; • Valores; • Expectativas; • Relações. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espontâneas; • Empáticas; • Subjectivas; • Emocionais; • Sensíveis; • Cordiais. 	«Estes caminhos têm as seguintes implicações para as pessoas. Se atuarmos deste modo, podemos afectar os seus sentimentos e desejos»
Ideias	<ul style="list-style-type: none"> • Conceitos; • Inovação; • Criatividade; • Interdependência; • Alternativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Novos métodos; • Melhorias; • Potencial; • Oportunidades; • Possibilidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imaginativas; • Carismáticas; • Dífceis de entender; • Irrrealistas; • Provocadoras. 	«Temos muitos caminhos alternativos. Discutamos as suas características. Necessitamos de explorar problemas e oportunidades de cada um.»

Fonte: adaptado de Rego (2007).

1.7.6 Modelo SARA

O modelo SARA foi concebido por Alessandra e Hunsaker em 1993. Os seus autores defendem que a forma como os indivíduos comunicam entre si resulta de diversos factores, nomeadamente os seus estilos pessoais de comunicação. Defendem por isso que, duas pessoas ao transmitir uma mesma mensagem podem actuar de modos distintos por efeito dos diferentes estilos que os caracterizam (Alessandra & Hunsaker, 1993). Os referidos autores advogam que, apesar de não ser necessário reproduzir o estilo comunicacional do interlocutor julgam ser mais eficiente comunicar mais em conciliação com a preferência do interlocutor. Propõem, igualmente, algumas bases de orientação para comunicar com indivíduos que possuem distintos estilos comunicacionais. Contudo, reconhecem que, algumas vezes, é impossível interpretar o estilo preferencial do interlocutor porque é possível identificar para qual das dimensões o indivíduo está associado (Alessandra & Hunsaker, 1993; Alves, 2016; Cunha, 2016; Miranda, 2007). O modelo que estes autores propõem - o modelo SARA "é assim denominado devido aos quatro estilos constitutivos: social, afiliativo, reflexivo e administrador/diretor (Rego, 2016, p. 333).

Segundo Barracho (2022), o modelo SARA incorpora quatro estilos, com duas dimensões básicas que são: **directo vs indirecto** e **autocontido vs apoiante**. A pessoa directa diz o que tem a dizer, expressa a sua opinião com facilidade, é assertiva, varia o tom de voz, toma iniciativa social e assume riscos. A pessoa indirecta ouve mais do que fala, é reservada nas opiniões e na partilha de sentimentos e é paciente. Por outro lado, na segunda extensão, o indivíduo autocontido orienta-se para os factos, limita-se a si próprio na expressão dos sentimentos e emoções, tem um discurso formal e gesticula pouco as mãos e o corpo. A pessoa aberta é mais expressiva emocionalmente, partilha sentimentos pessoais, sente-se bem em expressar as suas alegrias e tristezas, e expressa as suas opiniões com facilidade. Rego (2002, p. 10) refere que, da intersecção das duas dimensões surgem quatro estilos comunicacionais específicos, cujas iniciais sustentam a designação concedida ao modelo (SARA): **Social**, **Afiliativo**, **Reflexivo** e **Administrador**. Assim, o estilo **social/expansivo** é tendente às convívências, à acção e extroversão. O **afiliativo** inclina para as

relações, o sentido da pertença social e ao sossego, mas é moroso e pouco decidido. O **reflexivo** distingue-se pelo cuidado nas acções e decisões, intelectualidade, trabalho separado, gosto por pormenores, poupa tendência para o envolvimento pessoal. O **administrador/senhor** propende para o autodomínio, a acção, os resultados, o raciocínio lógico, a mudança esquecendo os relacionamentos e os sentimentos dos outros.

Fig. 3-Estilos comunicacionais do modelo SARA

Fonte: adaptado de Rego (2007).

Da aplicação deste modelo na investigação temos a assinalar algumas evidências: Rego (2002) num estudo efectuado em Portugal, constata a predominância de indivíduos com pendor afiliativo/relacional (isto é, forte em orientação social e fraco em pendor directo), ao mesmo tempo os resultados da sua investigação revelam que os inquiridos consideram esse mesmo estilo comunicacional como sendo o mais eficaz e presume ser esse, possivelmente, um traço da cultura portuguesa. Constatou igualmente que o pendor social é superior nas mulheres do que nos homens. Ou seja, as mulheres são, em média, socialmente mais expressivas/relacionais que o sexo oposto adoptando os estilos comunicacionais sociais (afiliativo/racional e social/emotivo) mais

frequentemente do que os homens. O autor serve-se da literatura que alude às diferenças cerebrais e/ou aos padrões educacionais para justificar a tendência das mulheres para os relacionamentos mais empáticos e para as relações abertas e cooperativas (Rego, 2002, p.20). Dentro desta linha de pensamento, um outro estudo desenvolvido por Pease e Pease (2005) chegou à conclusão que, de facto, em termos globais, o género feminino é de longe mais perspicaz que o género masculino, facto que originou aquilo que se chama frequentemente por “intuição feminina”. As mulheres usufruem de uma aptidão natural de identificar e decifrar sinais não-verbais e um olhar clínico para detalhes. Os autores defendem que o estudo resultou de várias investigações desenvolvidas por psicólogos da Universidade de Harvard e, tinham como finalidade apresentar às pessoas filmes de curta duração, sem som, sobre um homem e uma mulher a comunicar. Solicitou-se aos intervenientes do estudo que decifrassem o que estava a acontecer. Os resultados foram significativos e comprovaram que as mulheres decifram corretamente a situação 87% das vezes, contra apenas 42% dos homens.

No que concerne ao modelo SARA, Miranda (2007) conclui que os actores organizacionais que se enquadram no estilo social/expansivo são, de modo geral os que melhor se envolvem no anseio da compreensão do politicamente eficaz. Porém, os estilos afiliativo/relacional e o social/expansivo ao revelarem uma grande propensão e tendência para se relacionarem socialmente, são variáveis esclarecedoras, segundo as orientações da literatura da área (particularmente ao nível da liderança nas organizações), de um conjunto bastante variado e rico de atitudes e comportamentos organizacionais relevantes, nomeadamente: eficácia, motivação, satisfação no trabalho, compromisso organizacional, confiança na organização e nos gestores, comportamentos de cidadania organizacional, percepções de equidade, reação às tentativas de influência, absentismo, turnover, produtividade, entre outros (Bass, 1985; Bryman, 1992; Burns, 1978; Conger & Kanungo, 1988; House, 1977; Lewin, 1947; McClelland, 1987; Miranda, 2005).

CAPÍTULO 2 – SATISFAÇÃO NO TRABALHO

2.1. A Satisfação no Trabalho

A satisfação no trabalho tem sido um dos constructos mais investigados no campo do comportamento organizacional porque, “explícita ou implicitamente aparece associada ao aumento da produtividade da empresa e à realização pessoal dos empregados, apesar desta associação não se encontrar empiricamente provada” (Lima, Vala & Monteiro, 1995, p.101), isto porque uns estudos vão nessa direcção, noutros essa associação não é tão clara, daí não se poder fazer generalizações.

Quanto à sua natureza a literatura não é igualmente consensual:

- Locke (1976) elucida a satisfação no trabalho como um estado emocional positivo ou agradável que advém da apreciação do próprio trabalho ou de práticas traduzidas em experiência laboral. Todavia, antes de chegar a essa conclusão, Locke (1969) defendia que o sujeito pode experimentar níveis variados de prazer ou desprazer em relação a diversos trabalhos ou aspectos da mesma actividade. Nessa perspectiva, a satisfação ou insatisfação com o trabalho envolveria reacções emocionais complexas. Contudo, a satisfação e a insatisfação no trabalho ocorreriam por via da conexão entre o que o sujeito almeja do trabalho e o que percebe como lhe é oferecido. Portanto este autor vê a satisfação no trabalho como uma emoção.
- Para Spector (1997) a satisfação é entendida como uma variável atitudinal que traduz o sentimento do colaborador em relação ao trabalho. Como uma atitude a mesma deverá ser encarada como tendo uma componente afectiva, uma cognitiva e suscitar um comportamento, obedecendo assim aos componentes das atitudes.

Ferreira et al. (2011) sintetizam assim essa polémica: se numa primeira perspectiva encontramos uma variedade de teóricos que abordam a satisfação enquanto um estado emocional, sentimentos ou respostas afectivas (Crites, 1969; Locke, 1976; Muchinsky, 1993; Mueller & McCloskey, 1990; Newstrom & Davis, 1993), numa segunda perspectiva, encontramos autores que

compreendem a satisfação como uma atitude generalizada face ao trabalho (Beer, 1964; Griffin & Bateman, 1986; Harpaz, 1983; Peiró, 1986; Salancik & Pfeffer, 1977). Independentemente de ser vista como uma emoção (ou estado emocional) ou como uma atitude a verdade é que ela é sempre vista como algo positivo face ao trabalho.

Quanto à forma como a satisfação no trabalho é operacionalizada, a literatura contempla duas diferentes abordagens, que se podem, complementar: Spector (1977) salienta que esta pode ser entendida numa perspectiva holística (satisfação no trabalho como uma sensação singular) – “o chamado método de avaliação global único” (perspectiva unidimensional) ou pode ser compreendida como um indicador com distintas particularidades – “método de avaliação múltipla com recurso a várias dimensões e/ou a um somatório” (perspectiva multidimensional). Nesta postrema interpretação, subsistem distintas categorias de satisfação em função das várias singularidades. Estas podem abranger a remuneração, os benefícios, o reconhecimento, as condições de trabalho, a supervisão, os colegas de trabalho, o sentimento de insegurança e outros. Destas duas perspectivas resulta a dificuldade empírica para medir a satisfação no trabalho de forma objectiva. Ou a consideramos como uma medida global (com um único item) ou a consideramos nas suas múltiplas facetas ou dimensões.

Tendo em consideração esta última perspectiva, somos levados a afirmar que efectivamente, vários aspectos contribuem para a satisfação no trabalho. Além disso, o contentamento no trabalho resulta também do nível de concretização das convicções, parcimónia e expectativas profissionais atinentes ao colaborador (Farias, 2013). Por sua vez, Cairo (2012) ressalta que a satisfação no trabalho se consubstancia num bom ajustamento ao trabalho e ao sentimento de bem-estar que o mesmo propicia, bem como (acrescentamos nós) ainda aos acontecimentos situacionais que nele ocorrem ao longo do tempo. Finalmente, Robbin (2004, cit. por Frozza & Toubé, 2020) acrescenta que “a satisfação no trabalho não está somente atrelada a salários e promoções” (p. 50). As pessoas tendem a estarem mais satisfeitas com trabalhos que ofereçam formação, independência, controlo, *feedback*, interacção com colegas fora do espaço de

trabalho, além do contexto social e do ambiente de trabalho em que estão inseridas.

2.1.1 Conceitos de satisfação no trabalho

Na literatura da especialidade, a satisfação no trabalho algumas vezes é entendida como uma atitude, noutras como uma emoção ou estado emocional.

O quadro 5 ilustra o que acabamos de referir.

Quadro 5: Ilustração das percepções conceptuais

Autores	Anos	Satisfação no trabalho: Orientações conceptuais	
Smith, Kendall e Hullin	1969	Sentimentos ou respostas afectivas relativamente a aspectos da satisfação	Satisfação como estado emocional, sentimentos ou respostas afectivas em relação ao trabalho.
Crites	1969	Estado afectivo, no sentido do gostar ou não, em termos gerais, de uma determinada situação relacionada com o seu trabalho.	
Locke	1976	Estado emocional positivo que resulta da percepção subjectiva das experiências no trabalho por parte do empregado.	
Patrice e Mueller	1989	Orientação afectiva positiva para o emprego	
Muchinsky	1993	Resposta emocional ou afectiva em relação ao trabalho	
Newstron e Davis	1993	Conjunto de sentimentos e emoções favoráveis ou desfavoráveis resultantes da forma como os empregados consideram o seu trabalho	
Beer	1964	Atitude generalizada em relação ao trabalho, atendendo a três componentes: cognitiva (pensamento ou avaliação do objecto de acordo com o conhecimento), afetiva (sentimentos, emoções positivas ou negativas), comportamental (predisposições comportamentais/de intenção em relação ao objecto)	Satisfação como uma atitude generalizada em relação ao trabalho
Salancik e Pfeffer	1977		
Harpaz	1983		
Peiró	1986		
Griffin e Bateman	1986		
Arnold, Robertson e Cooper	1991		

Fonte: adaptado de Ferreira et al. (2011).

2.1.2 Principais abordagens da satisfação no trabalho

As principais abordagens relativas à satisfação no trabalho são defendidas por Arvey et al. (1991, cit. por Lisboa, 2012) e podem ser classificadas da seguinte forma:

- **Abordagem dos efeitos de variáveis pessoais específicas** – fundamenta-se na particularidade de cada pessoa no que diz respeito, num primeiro momento, aos seus apanágios demográficos (idade, género, habilitações académicas) e, num segundo momento, às suas particularidades (seus afectos positivos ou negativos e necessidade de crescimento psicológico);
- **Abordagem dos efeitos de variáveis pessoais não específicas** – limita-se no impacto das variáveis peculiares dos sujeitos tendo por base as características internas da satisfação do trabalho (condições de trabalho, recursos disponíveis);
- **Abordagem dos efeitos de variáveis situacionais** – dedica o seu estudo na compreensão de questões particulares, analisando as suas características com os determinantes da satisfação no trabalho (clima organizacional, características do trabalho e informação social);
- **Abordagem interativo** – transita entre as questões pessoais e situacionais, instaurando o comportamento como o resultado da junção dos factores internos (pessoais) e externos (situacionais).

2.2 Modelos para o estudo da satisfação no trabalho

Apresentam-se de seguida alguns modelos, dos muitos existentes, que tentam explicar a satisfação no trabalho:

2.2.1 A teoria dos dois factores de Frederick Herzberg

Abdulla (2009) salienta que na última etapa da década de 50, Herzberg propôs uma tese bifactorial que caracterizam a satisfação e insatisfação no contexto de trabalho ancorado sob a base de uma pesquisa empírica que envolveu 200 engenheiros e contabilistas. Aos inquiridos foi solicitado para narrarem as

circunstâncias em que se sentiam excepcionalmente satisfeitos e excepcionalmente insatisfeitos com a sua actividade laboral, Herzberg e os seus colaboradores examinaram e classificaram os resultados de maneira que foi possível separar duas categorias de factores que indicam a satisfação e a insatisfação no trabalho. A estas duas categorias denominaram de **factores motivadores** (que são aqueles que geram a satisfação) e **factores de higiene** (que são aqueles que geram a insatisfação) os primeiros são intrínsecos ao trabalho e os segundos extrínsecos. Na mesma medida, Camara et al. (2013) acrescentaram que “os fatores higiênicos, que têm a ver com o contexto de trabalho, e os fatores motivadores, que têm a ver com o conteúdo do trabalho” (p. 88). Vários autores comparam esta teoria com a pirâmide de Maslow: Teixeira (2013) elucida que “em certa medida, os factores higiênicos de Herzberg podem ser equiparados às necessidades fisiológicas, de segurança e sociais de Maslow, e os factores motivacionais, às necessidades de estima e de auto-realização” (p. 198). Nessa perspectiva, Herzberg vem fortalecer a noção de que a falta de comodidade nos relacionamentos com os semelhantes, dirigentes ou dirigidos é indutora de descontentamento, bem como demonstra a carência da aceitação, do reconhecimento com o conteúdo do trabalho, do comprometimento, como forma de estimular e, assim incitar a eficácia e eficiência no contexto organizacional.

Quadro 6: Factores motivacionais e factores higiênicos

FACTORES DE MOTIVAÇÃO (Satisfazem)	FACTORES DE HIGIENE (Não satisfazem)
Realização	Administração e política da companhia
Reconhecimento	Supervisão e relacionamento com o supervisor
O trabalho em si	Condições de trabalho e salário
Responsabilidade	Reconhecimento com os colegas
Avanço	Vida pessoal
Crescimento	Relacionamento com os colegas
	Segurança

Fonte: adaptado de Hampton (1992).

Daft (2007) elucida que os factores higiénicos revelam a presença ou carência de elementos insatisfatórios no ambiente de trabalho, como pagamentos, salários, políticas da empresa e os relacionamentos entre as pessoas. Tais factores sendo explícitos ou pragmáticos, simplesmente não deixam os colaboradores insatisfeitos, em retribuição, eles por si só não motivam os colaboradores em suas actividades laborais. Ao passo que os factores motivacionais são de suma relevância para reter os colaboradores motivados e satisfeitos. Eles são as necessidades de alto nível, e abrangem satisfação, recompensa, comprometimento e oportunidade de crescimento.

2.2.2 O modelo de Hackman e Oldham

Segundo Hackman e Oldham (1980), a satisfação no trabalho advém das particularidades do trabalho que o sujeito pratica. Os teóricos do modelo das características da função acreditam ser exequível desenvolver formas e ideias de preparação e planificação do trabalho, designadamente: por intermédio do aumento da diversidade de competências exigidas pelo trabalho, da especificidade das tarefas e, da autodeterminação no cargo, de maneira que o sujeito consiga ultrapassar, por si próprio, dificuldades ligadas ao seu trabalho e ainda do *feedback* das tarefas.

Segundo Ferreira et al. (2011):

O modelo das características da função tem como pressuposto o facto de os indivíduos poderem ser motivados por via da satisfação intrínseca que resulta do desempenho das tarefas. As características centrais do trabalho (variedade de aptidões, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia na função e *feedback*) influenciam os estados psicológicos dos indivíduos que, por sua vez, contribuem para a performance profissional, para a satisfação no trabalho, para a motivação, para o *turnover*. As características centrais do trabalho podem induzir três estados psicológicos diferentes. Assim, a variedade do trabalho, a identidade, e o significado da tarefa influenciam o significado que o indivíduo atribui ao trabalho; a autonomia contribui para o sentimento de responsabilidade pessoal do indivíduo pelo trabalho que realiza; e o *feedback* reforça o conhecimento acerca dos resultados do trabalho (p. 330).

Resumidamente Hackman e Oldham (1980) destacam cinco dimensões pertinentes do trabalho:

- Variedade da tarefa (competências, habilidades e aptidões);
- Identidade para com a tarefa;
- Significado da tarefa;
- Autonomia
- *Feedback*.

Estas cinco dimensões do trabalho, darão lugar a três estados psicológicos críticos:

- **Significado da tarefa** (significado que o indivíduo atribui ao trabalho);
- **Responsabilidade pessoal percebida** pelo trabalho que realiza (sentimento de comprometimento individual do sujeito pelo trabalho que executa);
- **Conhecimento do resultado do trabalho.**

Fig. 4-Modelo das características da função

Fonte: Carochinho (1998) adaptado a partir de Hackman e Oldham (1975)

Este modelo contempla ainda uma variável intermédia entre as dimensões do trabalho e os resultados do mesmo: a chamada **necessidade de desenvolvimento**. Significa isso que este modelo amplamente aplicado em redesenho dos postos de trabalho, só pode ser aplicado a pessoas com elevadas

necessidades de desenvolvimento – característica essa que é a sua principal limitação.

2.2.3. O modelo da discrepância aplicado à satisfação com o salário

O modelo da discrepância aplicado à satisfação com o salário de Lawler tem por base a teoria da equidade de Adams (1965), segundo a qual o indivíduo compara os ganhos do próprio com os investimentos (entenda-se esforços) que efectua com os ganhos dos outros e com os investimentos que esses outros efectuam (Carochinho, 1998).

Assim, neste modelo Lawler (1973, cit. por cit. por Ferreira, et al., 2011) defende que “a satisfação resulta do grau de discrepância entre o que o indivíduo pensa que deverá receber e o que efectivamente recebe” (p. 333). Na perspectiva do autor, o que o sujeito entende que merece receber vai resultar de um processo de confrontação das suas aptidões e contribuições e das exigências da função, como ainda da comparação percebida entre as colaborações e os resultados obtidos por colegas que o sujeito identifica como referentes. Na sua abordagem, Lawler destaca os paradigmas que determinam a satisfação bem como aponta os dois factores que norteiam à satisfação ou insatisfação no trabalho que são:

- Percepção do montante que deveria ser recebido (recompensas esperadas);
- Percepção do montante realmente recebido (recompensas recebidas).

Quanto maior for o desfasamento entre a percepção do que se deve receber e aquilo que de facto se recebe, menor será a satisfação. Ou seja, para este autor a chave para a satisfação no trabalho resulta da adequação entre as expectativas em relação à sua situação de trabalho e a resposta que a organização dá a essas expectativas.

Fig. 5-Modelo da discrepância aplicado à satisfação com o salário

Fonte: Carochinho (1998) adaptado a partir de Lawler (1973)

2.2.4. O modelo do reforço com a satisfação de Porter e Lawler

Porter e Lawler (1975) apresentam-nos igualmente um modelo que tem em consideração os esforços do indivíduo, as suas capacidades e percepções do desempenho. Considera ainda o papel que os reforços intrínsecos e extrínsecos na satisfação. Assim, quanto maior for a remuneração maior é o incremento na satisfação, ou no caso de um reforço extrínseco, quanto mais elogiado e considerado é um colaborador, maior é a satisfação. Trata-se assim de um modelo que contempla vários elementos que podem contribuir para a satisfação no trabalho. Naturalmente que diferentes indivíduos valorizam diferentes aspectos: uns valorizam mais os seus desempenhos, outros o tipo de reforço, outros a percepção de equidade. Para quem valoriza o desempenho, excelentes *performances* originam uma grande probabilidade de reforço – que irá dar origem a novos esforços, novos desempenhos, que por sua vez originam satisfação. O mesmo acontece para quem privilegia os diferentes tipos de reforços, ou a percepção de equidade que se vão repercutir igualmente na satisfação no trabalho. É por assim, dizer modelo comportamentalista.

Fig. 6– O modelo do reforço com a satisfação

Fonte: Carochinho (1998) adaptado a partir de Porter e Lawler (1975)

2.2.5. Teoria dos eventos situacionais

Segundo a teoria dos eventos situacionais (Quarstein et al., 1992, cit. por Ferreira, et al., 2011) a satisfação no trabalho resulta da interacção de dois factores:

- **Características situacionais** – limitam-se a dimensões do trabalho que podem ser estudadas pelo indivíduo antes mesmo de aceitar exercer o cargo (ordenado, oportunidades de desenvolvimento pessoal, condições de trabalho, políticas da empresa).
- **Eventos situacionais** – estes ocorrem depois da abertura do exercício da função, ao longo da sua actividade laboral o sujeito pode deparar-se com situações que lhe são benéficas (a título de exemplo, ser independente na sua função pode ser entendido como um aspeto positivo) ou situações que lhe são prejudiciais (por exemplo, ter que sair, constantemente, após o horário de trabalho prognosticado, pode ser compreendido como um aspeto negativo na função).

Fig. 7-Teoria dos eventos situacionais

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2011).

Em suma, esta teoria diz-nos que há todo um conjunto de características e eventos situacionais que levam o indivíduo a reacções emocionais que podem, possibilitar o indivíduo a alcançar a satisfação no trabalho.

2.3. Algumas destrinças conceptuais

Apresentam-se de seguida algumas destrinças entre conceitos que são muitas vezes vistos e entendidos como sinónimos. Referimo-nos ao conceito de satisfação no trabalho e os conceitos de compromisso organizacional e de motivação.

2.3.1. Satisfação no trabalho e Compromisso organizacional

Os conceitos de satisfação no trabalho e de compromisso organizacional são muitas vezes tidos como próximos. A verdade é que “sendo conceitos distintos, não deixam de se apresentar fortemente correlacionados” (Carochinho, 2009, p.57). Ambos podem ser entendidos como variáveis atitudinais, no entanto como nos diz Carochinho (op. cit., p.58) o compromisso é um constructo mais global reflectindo uma resposta afectiva para com a organização como um todo, enquanto a satisfação no trabalho se refere em particular ao trabalho que o indivíduo executa, ou a determinados aspetos a ele intrínsecos”. A explanação de Carochinho (2009) vai de encontro à de outros autores como Mathieu e Zajac (1990) advogam que o compromisso organizacional é um conceito que abarca diversas dimensões, nomeadamente as relacionadas à interiorização dos

valores e objetivos da organização e às perspectivas de deliberação como escolhas opcionais ou, aos custos não recuperáveis relacionados ao facto de ser associado da estrutura organizacional. O compromisso organizacional pode igualmente ser referido como um vínculo psicológico com a organização que influencia os sujeitos a actuar de forma sólida tendo por base os interesses da organização (Mowday e McDade 1979). Por sua vez, McCaul et al. (1995) abordam o compromisso organizacional como uma atitude global que os colaboradores possuem na sua maneira de avaliar e reagir em relação à organização, sendo por isso “um constructo dotado de maior estabilidade temporal do que a satisfação no trabalho em virtude deste último ser facilmente afectado nas suas múltiplas dimensões por pequenos episódios do quotidiano.” (Carochinho, 2009).

A relação entre o comprometimento organizacional e a satisfação no trabalho tem sido objecto de investigação por parte de diversos investigadores. Porém, no que concerne à ligação de causa e efeito entre os dois conceitos, a literatura demonstra evidências empíricas diferentes em termos de abordagem (Leite, 2006). Shore e Martin (1989), por exemplo, questionam a diferença dos dois conceitos, sugerindo um provável acréscimo entre eles. Os autores asseguram que a satisfação e o compromisso podem não ser constructos totalmente diferentes. Por outro lado Mowday et al. (1979) contrariam esta ideia, dizendo que o compromisso reflete uma resposta muito mais abrangente em relação à organização, comparativamente à satisfação no trabalho.

Mathieu (1991) advoga que a satisfação é um preditor do compromisso. Com base nesta ideia, pode-se concluir que as organizações podem intervir com formas a elevar a satisfação, ajudando assim no aumento do compromisso.

Markowitz et al. (2007, cit. por Sharma & Bajpai, 2011) e Boles et al. (2007, cit. por Neves, 2010) propõem que a componente afectiva do compromisso está mais ligada a satisfação do que os restantes constituintes do compromisso organizacional. Mathieu e Zajac (1990) defendem a mesma ideia, propondo que o compromisso afectivo está mais relacionado com a satisfação com os superiores hierárquicos, com os colegas de trabalho e com o trabalho em si.

2.3.2. Satisfação no trabalho e Motivação

Segundo Domingues (2009) a satisfação e a motivação podem ser entendidas superficialmente como sendo palavras de sentido semelhante, porém têm algumas dissemelhanças. Embora possuam determinados pontos de coincidências, a satisfação está mais ligada com o que desvincula os desejos do indivíduo relativamente ao que ele consegue realmente, ou como refere Queirós (2015), a satisfação no trabalho resulta de uma apreciação subjetiva das condições de trabalho e dos resultados, ao passo que a motivação está relacionada com a combinação de forças energéticas intrínsecas ao homem que o fazem envolver nas actividades laborais no sentido de obter determinados resultados. Por outras palavras podemos dizer que a motivação é um processo que está relacionado com factores do fórum cognitivo e expressa a tensão produzida por uma necessidade. Já a satisfação refere-se à sensação de atender essa mesma necessidade, logo é um estado emocional, ou uma resposta afectiva que resulta de uma experiência relacionada com o trabalho. Por esse motivo, Locke (1976) é peremptório a atribuir um estatuto cognitivo à motivação enquanto à satisfação se atribui um estatuto afectivo-emocional, uma vez que a satisfação lida com processos mentais do tipo gosto não gosto, estou satisfeito ou não.

2.4 Consequências da satisfação no trabalho

O processo de satisfação e insatisfação possui uma reciprocidade mútua, pois afecta directa e indirectamente o trabalhador e a organização (Walger et. al., 2014). A satisfação no trabalho é entendida como um constructo de índole multifatorial, constituído por diversos factores que se complementam. Tais factores englobam as características internas ao trabalho, referentes à concretização dos encargos ou a seu meio laboral e também a características externas, que não podem ser fiscalizados pelo colaborador (Siqueira, 2008).

Num estudo feito por Mudor e Tooksoon (2011) concluiu-se que a satisfação no trabalho tem correlação negativa com *turnover* além de ser um forte preditor dos pedidos de demissão e mudança de empresa. Alarcon e Edwards (2011) acrescentam que o compromisso organizacional está profundamente

relacionado à satisfação no trabalho e *turnover*, uma vez que “compromisso organizacional, ou compromisso com o trabalho, está empiricamente ligado através de uma função linear positiva com satisfação no trabalho, em outras palavras, quanto maior a satisfação, maior o comprometimento com o trabalho” (Hora et al., 2018, p. 973).

Os gestores começaram a advogar a satisfação como motivo de comportamentos dos seus funcionários no ambiente laboral, refletindo deste modo, em desempenho, produtividade, rotatividade e absentismo (Siqueira, 1995) e, fomentar a satisfação no contexto laboral trata-se de uma obrigação do dirigente, objectivando alcançar vantagens para a instituição e concomitantemente para o público externo ao impulsionar a confiança e o bem-estar profissional (Hantula, 2015).

A nível organizacional a satisfação é uma medida que nos fornece informação sobre a forma como se vive o ambiente nas organizações e, porque a ausência de satisfação no trabalho tem consequências no comportamento dos colaboradores a nível do compromisso (Meyer et al., 2002), a nível do absentismo (Scott & Taylor, 1985), a nível de desempenho profissional (Staw & Barsade, 1993), a nível de turnover (Allen & Meyer, 1990), a nível dos comportamentos de cidadania organizacional (Lyubomirsky et al., 2005) entre outros aspectos.

A nível pessoal, os diversos estudos referem a presença de uma relação causal mútua entre a satisfação no trabalho e a satisfação com a vida (Judge e Watanabe, 1993; Rain, Lane, & Steiner, 1991), bem como com a comodidade física e psicológica dos colaboradores (Begley & Czajka, 1983; Ferreira et al., 2001; O’Driscoll & Beehr, 1994).

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA

O capítulo da metodologia é um dos capítulos essenciais para que se possa compreender o estudo efectuado. Nele se deve especificar o tipo de estudo, os objectivos e as hipóteses, a natureza da amostra bem como os instrumentos utilizados. É a partir da especificação destes quesitos que nos é possível entender o alcance dos resultados obtidos, pelo que deve ser redigido de forma clara, objectiva e sem ambiguidades ou ambivalências. É o que nos propomos fazer nos pontos que se seguem:

3.1. Tipo de estudo

Esta investigação alicerça-se no paradigma quantitativo porque procuramos quantificar os fenómenos a estudar. É, igualmente, um estudo de delineamento transversal porque recolhemos os dados num único momento e é de *design* correlacional porque pretendemos estudar os fenómenos mediante o estabelecimento de relações entre variáveis.

3.2. Pergunta de partida

Será que há alguma relação entre os estilos comunicacionais e a satisfação no trabalho numa instituição de ensino superior?

3.3. Objectivos

Constitui-se como objectivo principal desta investigação analisar a relação existente entre os estilos de comunicação e a satisfação laboral nos profissionais de uma instituição de ensino da província de Benguela. Cumulativamente pretendemos analisar ainda os seguintes aspectos:

- Analisar os estilos de comunicação predominantes nessa instituição de ensino tendo por base o modelo SARA proposto por Alessandra e Hunsaker (1993);
- Analisar os níveis de satisfação no trabalho que existem nos profissionais dessa instituição;

- Avaliar as diferenças nos estilos de comunicação em função das variáveis de caracterização sócio demográfica e,
- Avaliar as diferenças da satisfação laboral em função das variáveis de caracterização sócio demográfica.

3.4. Justificação

Uma dissertação de mestrado tem um fim em si mesma: a obtenção de um dos requisitos para a obtenção de um grau académico. Qualquer estudo efectuado nesse âmbito deve, no entanto, ter uma abrangência mais ampla pelo que, este estudo sobre estilos comunicacionais e satisfação no trabalho é importante por vários outros aspectos que passamos a enumerar:

- Em primeiro lugar porque comunicar é essencial e, numa instituição, que é entendida como um sistema aberto complexo, não existe “não-comunicação” (Barracho, 2022). Aliás, todos os sistemas têm a propriedade de comunicar. E, “quanto mais profícua for a comunicação mais facilmente a acção de pôr em comum resultante da partilha de significados se consolida” (Cunha, 2013). Não nos podemos esquecer que a comunicação que se estabelece em qualquer instituição deve ser sempre entendida como um sistema interactivo simbólico em que emissor e receptor fazem parte de um sistema de influência mútua que condiciona a interpretação do significado da mensagem.

- Em segundo lugar porque a comunicação é a base das relações no local de trabalho uma vez que lhes é reconhecida duas funções essenciais: (i) servir de instrumento de base para as pessoas que detêm responsabilidades numa organização possam transmitir dados relativos aos objectivos a atingir ou à explicação das tarefas aos seus colaboradores; (ii) constituir a base das relações entre duas ou mais pessoas numa rede de contactos que se criam e evoluem de acordo com a estrutura formal ou informal de cada organização. Quanto mais informado estiver um trabalhador mais participará na vida da organização (Sekiou, 2001).

- Passando para segunda variável envolvida neste estudo - a satisfação no trabalho e, como foi referido no enquadramento teórico desta dissertação, ela é uma avaliação subjectiva que cada indivíduo faz do seu trabalho e da

envolvência do mesmo, pelo que é variável importante quer pensemos a nível organizacional, quer pensemos a nível pessoal. A nível organizacional porque é uma medida que nos fornece informação sobre a forma como se vive o clima organizacional e, porque a ausência de satisfação no trabalho tem consequências no comportamento dos colaboradores a nível do compromisso (Meyer et al., 2002), a nível do absentismo (Scott & Taylor, 1985), a nível de desempenho profissional (Staw & Barsade, 1993), a nível de turnover (Allen & Meyer, 1990), a nível dos comportamentos de cidadania organizacional (Lyubomirsky et al., 2005) entre outros aspectos. A nível pessoal, os diversos estudos referem a existência de uma relação causal recíproca entre a satisfação no trabalho e a satisfação com a vida (Rain, Lane, & Steiner, 1991; Judge e Watanabe, 1993), bem como com o bem-estar físico e psicológico dos colaboradores (Begley & Czajka, 1983; Ferreira et al., 2001; O'Driscoll & Beehr, 1994).

- Para além da identificação dos estilos comunicacionais e do perfil de satisfação no trabalho esta investigação procura ainda identificar em qual dos estilos comunicacionais das chefias, o nível de satisfação geral dos colaboradores é mais e menos elevado. A relação entre as duas variáveis fornecer-nos-á informação pertinente para uma análise mais cuidada por parte de quem tem responsabilidades de direcção da instituição.

3.5 Hipóteses

Decorrentes dos objectivos enunciados, foram formuladas as seguintes hipóteses.

- **H₁:** O estilo comunicacional privilegiado na instituição onde o estudo se vai realizar é o afiliativo.
- **H₂:** O nível geral de satisfação no trabalho é elevado e, o parâmetro onde a satisfação no trabalho apresenta valores mais baixos é na satisfação com o salário auferido.
- **H₃:** Há diferenças significativas nos estilos comunicacionais em função do departamento do inquirido.

- **H4:** Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função das variáveis de caracterização sócio demográfica (género, faixa etária, nível de habilitações escolares).
- **H5:** Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função do departamento a que o inquirido pertence.
- **H6:** Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função das funções desempenhadas.

3.6. Instituição onde o estudo foi realizado

O estudo foi realizado no Instituto Superior Universitário Maravilha (ISUM), que é uma instituição de Ensino Superior Privado, criado por decreto presidencial nº 168, em 24 de Julho de 2012, alínea n), publicado no Diário da República nº141, 1ª série, com a finalidade de inovar e consolidar o ensino em Angola. Está sedado em instalações próprias, na cidade de Benguela na Avenida Aires de Almeida Santos nº 58, no centro da cidade, junto a Rádio Morena Comercial.

A entidade promotora do Instituto Superior Universitário Maravilha é a sociedade Grupo Fausto Comercial Lda. O ISUM está integrado no Subsistema de Ensino Superior Privado e, no seu estatuto enquanto estabelecimento privado é dotado de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira.

Na sua estrutura organizacional, além dos órgãos de gestão, agrega três departamentos:

– O **Departamento de Ciências da Educação** que tutela sete cursos (Ensino de História, Ensino de Sociologia, Ensino Primário, Educação de Infância, Educação Física e Desporto, Ensino de Biologia e Ensino de Geografia),

– O **Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas** que tem a tutela de 5 cursos (Direito, Relações Internacionais, Ciências Económicas e Empresariais, Psicologia Jurídica e Gestão de Recursos Humanos) e,

– O **Departamento de Ciências e Tecnologias** que possui apenas um único curso que é o de Engenharia Informática.

Em termos de quadro de pessoal o ISUM tem **120** funcionários administrativos, **15** professores doutorados, **93** professores com o grau de mestre e **117** apenas licenciados.

3.7. Caracterização da amostra

Na realização deste estudo foi utilizada uma amostra de conveniência (técnica de amostragem não probabilística) abrangendo funcionários administrativos e docentes pertencentes ao Instituto Superior Universitário Maravilha num total de 114 sujeitos. Destes, 69 são do sexo masculino (60.53%) e 45 do sexo feminino (39.47%). Em termos de idade, 2 pertence à faixa etária dos 19 a 24 anos de idade (1.75%), 64 pertence a faixa etária dos 25 a 34 anos (56.14%), 18 pertence a faixa etária dos 35 a 44 anos (15.79%), 20 pertence a faixa etária dos 45 a 55 anos (17.54%) e 10 têm idades superior a 55 anos (8.77%). No que concerne às habilitações literárias, 13 possui o ensino médio (11.40%), 64 possui licenciatura (56.14%), 27 possui mestrado (23.68%) e 10 possui doutoramento (8.77%).

Gráfico 1 – Distribuição da amostra em função das habilitações literárias

Em relação aos departamentos, 35 pertence aos serviços administrativos (30.70%), 43 pertence ao Departamento de Ciências da Educação (37.72%), 24 pertence ao Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas (21.05%) e 12 pertence ao Departamento de Ciência e Tecnologia (10.53%).

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por departamento de pertença

No que tange ao tempo de serviço, 10 tem uma antiguidade inferior a 1 ano (8.77%), 25 tem uma antiguidade compreendida entre 1 a 3 anos (21.93%), 23 tem uma antiguidade compreendida entre 4 a 5 anos (20.18%) e 56 tem uma antiguidade superior a 5 anos (49.12%). Relativamente as funções desempenhadas, 29 desempenha funções administrativas (25.44%), 6 desempenha funções de gestão da instituição (5.26%), 17 desempenha funções de gestão de sub-unidades (14.91%) e 62 desempenha função docente (54.39%).

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por funções desempenhadas

3.8. Instrumento

Para a recolha de dados, foi utilizado um inquérito por questionário, o qual continha para além das instruções, uma escala destinada a determinar os estilos comunicacionais, uma escala de satisfação no trabalho e um conjunto de perguntas fechadas destinadas à caracterização sócio-demográfica dos inquiridos (género, faixa etária, departamento, tempo de serviço e as funções que desempenha).

A escala destinada a medir **os estilos comunicacionais** foi baseada no modelo SARA de Alessandra e Hunsaker (1993) e é composta por 14 itens que se referem a aspectos relativos a práticas comunicacionais. Solicitava-se aos inquiridos que pensassem no seu chefe e referissem a frequência com que os mesmos ocorrem. A resposta era pontuada numa escala tipo Likert de 7 pontos em que o 1 correspondia a “nada” e o 7 a “sempre”. Nalguns itens a pontuação teve de ser previamente invertida (itens 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 e 14). Os 14 itens agregam-se em torno de duas dimensões: a primeira referente à **orientação social/expressiva nas emoções** “auto-contido *versus* apoiante” (obtida pela média do somatório dos itens 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 e 13) e, a segunda à **orientação “directa *versus* indirecta”** (obtida pela média do somatório dos itens 3, 4, 7, 11, 12, 14). O cruzamento destas duas dimensões resultaria nos 4 estilos comunicacionais do modelo: social, afiliativo, reflexivo e administrador.

A escala para medir a **satisfação no trabalho** era composta por 11 itens referentes a aspectos relacionados com o trabalho e a instituição em que o inquirido trabalhava. Nela estavam contemplados a generalidade dos aspectos referidos por Locke (1976): satisfação com as actividades desempenhadas, com os colegas, com a chefia, com o salário auferido, com as expectativas de promoção, com a estabilidade de emprego, com o reconhecimento, com a instituição em si mesma, com as condições de trabalho, entre outros aspectos. Os itens eram pontuados numa escala tipo Likert de 5 pontos polarizados entre o nada satisfeito (1) e o muito satisfeito (5). A escala permite um tratamento isolado de cada parâmetro da satisfação no trabalho e, uma medida global, obtida pela média do somatório dos 11 itens.

3.9. Procedimento

Antes da distribuição dos questionários, a Directora Geral do Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela endereçou um ofício ao Presidente do Instituto Superior Universitário Maravilha pedindo autorização para a aplicação dos mesmos. Em resposta à missiva, fomos chamados em audiência no gabinete do Presidente da Instituição onde desenvolvemos a nossa investigação, esclarecemos os objectivos do nosso estudo e o modo de preenchimento por questionário, de seguida. A autorização foi obtida e os questionários foram aplicados durante o mês de Maio de 2022.

Os inquiridos foram sensibilizados para a importância das suas respostas, sendo-lhes garantido o total anonimato. A recolha dos questionários foi realizada logo após o seu preenchimento e, nessa tarefa contamos com o apoio dos secretários dos diferentes departamentos e coordenações que gentilmente agradecemos. Finda a recolha os questionários foram introduzidos no package estatístico IBM/SPSS tendo-se seguido a depuração da base de dados e procedido ao tratamento estatístico que se apresenta no capítulo seguinte.

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS

Após no capítulo anterior termos definido a metodologia a seguir, neste capítulo iremos centrar a nossa atenção na apresentação dos resultados do estudo efectuado. O instrumento de recolha de informação já anteriormente descrito encontra-se nos anexos. O tratamento estatístico efectuado foi aquele que foi considerado o mais adequado tendo em consideração os objectivos, as hipóteses formuladas e a forma como as variáveis se encontravam operacionalizadas.

Em primeiro lugar a nossa atenção recaiu no estudo psicométrico das duas escalas utilizadas para nos assegurarmos de que as mesmas apresentam padrões de validade aceitáveis na amostra em questão. Para o efeito foi feito o estudo da validade de constructo e da fiabilidade de cada uma delas.

Num segundo momento com recurso às estatísticas descritivas procuramos identificar os estilos comunicacionais dominantes no ISUM e, identificar o perfil de satisfação no trabalho resultante das respostas dos inquiridos ao inquérito efectuado.

Num terceiro momento efectuamos estudos diferenciais procurando encontrar eventuais diferenças entre grupos. Os testes de diferenças de médias privilegiadas foram o teste *t de student* e a *análise de variância ANOVA ONE-WAY*.

4.1. Estudo psicométrico dos instrumentos

4.1.1. Estudo psicométrico da escala inspirada no modelo SARA

A validade de constructo e a fiabilidade pelo método da consistência interna são as características mais usuais no estudo dos instrumentos utilizados em investigação. Na escala desenvolvida por Alessandra e Hunsaker (1993) para o estudo da validade de constructo recorreu-se a uma análise factorial de componentes principais com rotação de factores (rotação *varimax*) e pré-determinação a dois factores. O valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0.82) indicou uma boa adequabilidade da matriz de dados e a

significância do teste de esfericidade de Bartlett [$\chi^2 = 520.630$; $p=0.00$] revelou que as correlações entre os itens eram adequadas para a prossecução da análise factorial. O resultado originou uma matriz bifactorial interpretável que explica 45.42% da variância dos resultados: o primeiro factor com *eigenvalue* de 3.72 explica 26.58% da variância dos resultados e agrupa os itens da **orientação social/expressiva nas emoções “auto-contido versus apoiante”** enquanto, o segundo factor com *eigenvalue* de 2.63 explica 18.84% da variabilidade dos resultados e agrupa os itens da **orientação “directa versus indirecta”** (veja-se tabela seguinte).

Tabela 1 – Matriz da análise factorial exploratória da escala do modelo SARA

Itens	F I	F II
12. Considera os prós e contras de cada assunto	0.78	
7. Evita conflitos	0.77	
14. Quando não gosta de algo reage, mesmo assim, com elegância.	0.73	
11. Medita no que diz	0.68	
4. Gosta de tratar as coisas passo a passo	0.64	
8. Gosta de conversar	-0.51	0.49
3. É diplomático	0.40	
10. Expressa, abertamente as suas emoções		0.71
6. Partilha os seus sentimentos pessoais com os outros		0.67
9. Tem expressões faciais muito animadas		0.58
5. Expressa facilmente a sua opinião.		0.58
1. Conta histórias		0.53
13. Mantém os funcionários à distância		0.32
2. É reservado na manifestação das suas opiniões		0.20

Quanto à fiabilidade, a mesma foi determinada pelo método da consistência interna tendo-se obtido um valor alfa de 0.2 e 0.79, respectivamente para o factor I e para o factor II. Desta forma confirma-se o bom comportamento psicométrico da escala na amostra em questão. Estes resultados são congruentes com os de Rego (2002, p.16).

4.1.2. Estudo psicométrico da escala de satisfação no trabalho

Os onze itens da escala de satisfação no trabalho foram submetidos a uma análise factorial de componentes principais com rotação de factores e tendo em consideração a regra de Keiser. O valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0.79) indicou uma razoável adequabilidade da matriz de dados e a

significância do teste de esfericidade de Bartlett [$\chi^2 = 347.322$; $p=0.00$] revelou que as correlações entre os itens eram adequadas para a prossecução da análise factorial. O resultado originou uma matriz trifactorial interpretável que explica 59.92% da variância dos resultados: o primeiro factor com *eigenvalue* de 2.94 explica 26.81% da variância dos resultados e agrupa os itens referentes à **satisfação com aspectos relacionados com o trabalho**; o segundo factor com *eigenvalue* de 1.85 explica 16.84% da variância dos resultados e está relacionado com **o reconhecimento da comunidade em geral e da comunidade estudantil** em particular e, por fim o terceiro factor com *eigenvalue* de 1.79 explica 16.26% da variabilidade dos resultados e agrupa os itens relativos à **satisfação com a chefia e com os colegas** (veja-se tabela seguinte):

Tabela 2 – Matriz da análise factorial exploratória da escala de satisfação

Itens	F I	F II	F III
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	0.76		
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	0.71		
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	0.70		
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	0.68		
6. Em relação às actividade inerentes à minha profissão, sinto-me...	0.62		
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	0.58		
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...		0.85	
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...		0.74	
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...			0.82
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...			0.77
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...			0.60

A consistência interna da escala foi estudada através do coeficiente alfa de Cronbach tendo-se obtido um valor alfa para a escala global de 0.80 e de 0.79, 0.62 e 0.68 respectivamente para os factores I, II e III.

O valor da consistência interna da escala global permite-nos que a usemos ulteriormente enquanto medida consistente para os estudos diferenciais.

4.2. Estatísticas descritivas relativas aos estilos comunicacionais

Apresenta-se de seguida o gráfico que ilustra os resultados percentuais obtidos no que concerne aos estilos comunicacionais das chefias no Instituto Superior Universitário Maravilhas.

Gráfico 4 – Percentagens obtidas nos estilos comunicacionais

Em termos genéricos, podemos dizer que o estilo comunicacional privilegiado no Instituto Superior Universitário Maravilha é o **Estilo Afiliativo/Relacional** (49.12%) que “propende para as relações, o sentido da pertença social e a tranquilidade, mas é vagaroso e pouco decidido” (Rego, 2002), seguidos dos Estilos **Administrador/Senhor** (21.93%) que pende para o controlo, a acção, os resultados, o pensamento lógico, a mudança descurando os relacionamentos e os sentimentos dos outros e o **Reflexivo/Pensador** (21.93%) que caracteriza-se pela cautela nas acções e decisões, intelectualidade, trabalho isolado, gosto por pormenores e pouca propensão para o envolvimento pessoal. **Desta forma os resultados corroboram a nossa 1ª hipótese!**

4.2.1. Estilos comunicacionais x Funções Desempenhadas

Através do cruzamento das variáveis estilo de comunicação com a variável tipo de funções desempenhadas, obtivemos a seguinte tabela.

Tabela 3 – Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por função desempenhada

	Estilo Afiliativo Racional	Estilo Social Emotivo	Estilo Administrador Director	Estilo Reflexivo Pensador
Funções administrativas	26.79%	37.50%	24.00%	20.00%
Funções de Gestão da Instituição	3.58%	0.00%	12.00%	4.00%
Funções de Gestão de Sub-Unidades	16.07%	37.50%	8.00%	12.00%
Funções Docentes	53.57%	25.00%	56.00%	64.00%
	100%	100%	100%	100%

Os valores percentuais apresentados da tabela não são suficientemente claros para a atribuição da prevalência de um estilo comunicacional a cada um dos tipos de funções. O teste de Qui-quadrado de independência **confirma que não há diferenças significativas no número de sujeitos para cada um dos estilos em resultado do tipo de funções exercidas** ($\chi^2=9.20$; $p=0.41$). Apesar disso há uma tendência para os inquiridos que exercem funções administrativas e os gestores de sub-unidades privilegiarem o Estilo Social (37.50%) e os inquiridos que desempenham a função docente a privilegiar o Estilo Reflexivo (64.00%). No entanto estes últimos apresentam igualmente percentagens elevadas no estilo afiliativo e estilo administrador.

4.2.2. Estilos comunicacionais x Departamento

Através do cruzamento das variáveis estilo de comunicação com a variável departamento, obtivemos a tabela que se segue:

Tabela 4 – Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por departamento

	Estilo Afiliativo Racional	Estilo Social Emotivo	Estilo Administrador Director	Estilo Reflexivo Pensador
Serviços administrativos	26.79%	50.00%	36.00%	28.00%
Departamento de Ciências da Educação	48.21%	37.50%	28.00%	24.00%
Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas	17.86%	12.50%	20.00%	32.00%
Departamento de Ciências e Tecnologias	7.14%	0.00%	16.00%	16.00%
	100%	100%	100%	100%

Os valores apresentados da tabela não são suficientemente claros para a atribuição da prevalência de um estilo comunicacional a cada um dos departamentos. O teste de Qui-quadrado de independência **confirma que não há diferenças significativas no número de sujeitos para cada um dos estilos comunicacionais em função do departamento** ($\chi^2 = 9.90$; $p=0.35$). Apesar disso, há uma tendência para os inquiridos dos Serviços administrativos privilegiarem o Estilo Social/Emotivo (50,00%), os inquiridos do Departamento de Ciências da Educação privilegiarem o Estilo Afiliativo (48.21%) e os inquiridos do Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas privilegiarem o Estilo Reflexivo (32.00%). **Refuta-se assim a nossa hipótese 3.**

4.2.3. Estilos comunicacionais x género

Os resultados do cruzamento das variáveis estilo de comunicação com a variável género, não foram igualmente conclusivos:

Tabela 5 – Distribuição percentual dos estilos comunicacionais por género

	Estilo Afiliativo Racional	Estilo Social Emotivo	Estilo Administrador Director	Estilo Reflexivo Pensador
Sexo Masculino	57.10%	87.50%	52.00%	68.00%
Sexo Feminino	42.90%	12.50%	48.00%	32.00%
	100%	100%	100%	100%

Mais uma vez o teste de Qui-quadrado de independência **confirma que não há diferenças significativas no número de sujeitos para cada um dos estilos em resultado do género** ($\chi^2 = 4.05$; $p = 0.25$).

4.3. Estatísticas descritivas relativas à satisfação no trabalho

Apresenta-se de seguida a representação gráfica relativa ao perfil de satisfação no trabalho da amostra recolhida no ISUM. Os valores indicados no gráfico referem-se aos valores médios.

Gráfico 5 – Representação gráfica do perfil de satisfação no trabalho do ISUM

Obs: Mínimo=1; Máximo=5

Da análise deste gráfico podemos reter as seguintes constatações:

- A primeira é a de que **não há propriamente um qualquer quesito que apresente valores indiciadores de elevada satisfação**. Dos onze aspectos questionados, sete apresentam valores ligeiramente acima da

média da escala e, em quatro aspectos verificam-se valores médios abaixo da média da escala.

- A segunda é a de que os quatro aspectos mais vulneráveis - e em que se verificam valores mais baixos em termos de satisfação são: **a satisfação com o salário** (M=2.39; DP=1.09); **a satisfação com as perspectivas de promoção** (M=2.70; DP=1.04); **a satisfação com as instalações e as condições de trabalho** (M=2.83; DP=1.02) e **a satisfação com a estabilidade de emprego** (M=2.85; DP=1.06).
- A terceira é a de que os quatro aspectos em que a satisfação é mais elevada são: **a satisfação com os colegas** (M=3.58; DP=0.90); **a satisfação como o chefe o/a trata** (M=3.54; DP=1.03); **a satisfação como o chefe organiza o trabalho** (M=3.50; DP=0.98) e **a satisfação com o reconhecimento que a comunidade tem pelo seu trabalho** (M=3.46; DP=0.90).

Analisando a satisfação global, obtida através da média do somatório dos 11 itens da escala, verificamos que a média se situa ligeiramente acima do valor 3 (M=3.18; DP=0.59), pelo que podemos afirmar que não há propriamente uma grande satisfação no trabalho nos inquiridos do ISUM.

Valor muito elevado	5	← M=3.18; DP=0.59
Valor elevado	4	
Valor médio	3	
Valor baixo	2	
Valor muito baixo	1	

Face ao exposto **podemos dizer que os resultados corroboram parcialmente a nossa 2ª hipótese**: a primeira parte da hipótese não se verifica porque não há propriamente uma elevada satisfação no trabalho e, a segunda parte da hipótese verifica-se uma vez que é a satisfação com a remuneração o parâmetro em que a satisfação é menor.

4.4. Associação entre os estilos comunicacionais e a satisfação no trabalho

Procuramos de seguida analisar a associação existente entre as duas grandes orientações do modelo SARA (Orientação Social Expressiva e Orientação directa/indirecta) com a satisfação no trabalho. Na tabela seguinte podemos verificar que os coeficientes de correlação de Pearson obtidos são relativamente baixos. A orientação social expressiva das emoções (O_S.Exp) com a satisfação no trabalho geral (Sat_geral) apresenta um coeficiente muito baixo ($r=0.06$; $p=0.51$). Por sua vez a Orientação directa / indirecta (O_Dir_ind) com a satisfação geral já apresenta uma correlação ligeiramente superior, embora no sentido inverso ($r= -0.20$; $p<0.05$). Tal facto significa que a associação das duas orientações do modelo com a satisfação no trabalho apresentam uma baixa magnitude

Tabela 6 – Associação entre as orientações do modelo SARA e a satisfação no trabalho

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1. O_S.Exp.	1	-0.52	0.24	0.10	0.03	0.10	-0.03	0.01	-0.07	0.20	0.18	-0.15	-0.21	0.06
2. O_Dir_Ind		1	-0.23	-0.24	-0.01	-0.20	-0.08	-0.14	-0.05	-0.14	-0.20	-0.01	0.08	-0.20
3. Sat_Col.			1	0.42	0.05	0.33	0.10	0.25	0.13	0.36	0.35	0.19	0.04	0.49
4. Sat_Chef.				1	0.26	0.49	0.29	0.35	0.36	0.30	0.10	0.25	0.26	0.64
5. Sat_Salár.					1	0.10	0.43	0.40	0.39	0.18	0.05	0.29	0.41	0.58
6. Sat_Trab.						1	0.24	0.23	0.21	0.17	0.12	0.30	0.18	0.52
7. Sat_Prom							1	0.34	0.22	0.21	0.05	0.31	0.36	0.56
8. Sat_Activ								1	0.49	0.35	0.37	0.43	0.39	0.73
9. Sat_Estab.									1	0.18	0.10	0.54	0.42	0.64
10. Sat_Rec_Est										1	0.45	0.14	0.07	0.53
11. Sat_Rec_C											1	0.22	0.05	0.43
12. Sat_Instit												1	0.20	0.65
13. Sat_Cond.T													1	0.58
14. Sat_geral														1

Já os valores da correlação entre a medida geral de satisfação e os restantes indicadores apresentam correlações positivas com magnitudes consideráveis. As facetas da satisfação no trabalho que mais se associam com a satisfação geral são a satisfação com as actividades desenvolvidas ($r=0.73$; $p<0.01$), a satisfação com o Instituto ($r=0.65$; $p<0.01$); a satisfação com a chefia ($r=0.64$; $p<0.01$) e a satisfação com a estabilidade de emprego ($r=0.64$; $p<0.01$).

Reforçando a ideia já referida, apesar da percepção dominante relativa aos estilos de liderança no ISUM se encontrarem no lado esquerdo do eixo ortogonal, privilegiando a perspectiva indirecta, isto é, líderes que ouvem mais do que falam, reservados nas suas opiniões e na partilha de sentimentos, muito parcimoniosos nas suas decisões, preferindo evitar o confronto das duas ideias com as dos outros, **constatamos que não existem diferenças significativas na medida geral de satisfação no trabalho em função dos 4 estilos de comunicação apresentados pelo modelo SARA** ($F_{(3,110)}=1.17$; $p=0.32$). Se repararmos verificamos que na figura seguinte se encontram os valores médios da satisfação geral para aqueles indivíduos que percebem cada um dos estilos de comunicação, valores médios muito próximos.

Fig. 8– Estilos de comunicação e valores médios da satisfação no trabalho

4.5. Estatísticas diferenciais

Para a testagem das hipóteses H₄, H₅ e da H₆ que nos remetia para a diferença de médias entre grupos, foram utilizadas as seguintes estatísticas paramétricas: *testes t de Student* para amostras independentes e análises de variância *ANOVA One-Way* (consoante a variável independente estava operacionalizada em duas

ou mais que duas categorias). Primeiro determinámos a diferença de médias para as 11 facetas da satisfação no trabalho consideradas e, posteriormente foi determinada a diferença de médias considerando a medida global de satisfação no trabalho (obtida através da média do somatório das onze dimensões consideradas).

4.5.1. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do género

A tabela que se segue apresenta os valores obtidos com o teste *t de Student* para a diferença de médias, das dimensões da satisfação no trabalho, tendo em consideração o género como variável independente.

A nossa opção recaiu sobre este teste em virtude de a variável género estar operacionalizada em duas categorias. Na coluna da direita encontra-se informação sobre a significância dos resultados e, em caso de haverem diferenças significativas, qual o grupo que apresenta médias superiores.

Tabela 7 – Diferença de médias na satisfação no trabalho em função do género

Dimensões da satisfação	t test	Obs:
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	$t_{(112)} = -1.48; p=0.07$	n. sig.
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	$t_{(112)} = -2.08; p=0.02^*$	Masc.< Fem
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	$t_{(112)} = -0.46; p=0.32$	n. sig.
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	$t_{(112)} = -0.65; p=0.25$	n. sig.
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	$t_{(112)} = -0.25; p=0.39$	n. sig.
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	$t_{(112)} = -0.07; p=0.46$	n. sig.
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	$t_{(112)} = -0,30; p=0.38$	n. sig.
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$t_{(112)} = -0.71; p=0.23$	n. sig.
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$t_{(112)} = 0.40; p=0.34$	n. sig.
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	$t_{(112)} = 0.41; p=0.34$	n. sig.
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	$t_{(112)} = -0.28; p=0.39$	n. sig.
12. Satisfação no trabalho (medida global)	$t_{(112)} = -0.85; p=0.19$	n. sig.

* $p < 0.05$

Mas= sexo masculino; Fem = sexo feminino; n. sig. = não existem diferenças significativas

Pela análise da tabela podemos verificar que apenas se encontrou uma diferença significativa na dimensão assinalada com o nº 2, “*em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector*”, em que os homens (M=3.35; DP=1.02) apresentam um valor inferior ao das mulheres (M=3.73; DP=0.86). Tal facto poderá ter sido influenciado pela maior capacidade de organização que as mulheres possuem. De facto, a multiplicidade de papéis que desempenham no dia-à-dia (no trabalho, em casa como mães, esposas, educadoras dos filhos, nas compras e no governo dos lares) leva-as a que saibam avaliar a capacidade de organização dos seus superiores.

Gráfico 6 – Satisfação com a capacidade de organização do trabalho do chefe

4.5.2. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função da faixa etária

Para analisarmos a diferença de médias na satisfação no trabalho em função da faixa etária, tivemos em consideração que esta última variável foi agrupada em 4 categorias (19-34 anos²; 35-44 anos; 45-55 anos e superior a 55 anos) e, a nossa opção recaiu no teste estatístico ANOVA One-Way. Os resultados obtidos

² A faixa etária dos 19-24 anos contemplava apenas 2 inquiridos pelo que, estes foram agrupados à faixa etária seguinte dos 25 aos 34 anos – passando a faixa etária a designar-se de 19-34 anos.

constam da tabela seguinte, nela podemos verificar que se encontram diferenças significativas em quatro dimensões da satisfação no trabalho e na medida de satisfação global:

4. “*Em relação à maneira como meu chefe me trata*”
6. “*Em relação às actividades inerentes à minha profissão*”
7. “*Em relação à estabilidade do emprego*”
9. “*Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho*”
12. “*Medida global da satisfação*”

Tabela 8 – Diferença de médias na satisfação no trabalho em função do grupo etário

Dimensões da satisfação	ANOVA One-Way	Obs:
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 1.43; p=0.23$	n. sig.
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.26; p=0.85$	n. sig.
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.72; p=0.54$	n. sig.
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.73; p=0.04^*$	19-34 anos > 35-44 anos
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.70; p=0.55$	n. sig.
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.76; p=0.04^*$	45-55 anos > 35-44 anos
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.88; p=0.03^*$	Sup. a 55 anos > 35-44 anos
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 1.78; p=0.15$	n. sig.
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 3.25; p=0.02^*$	45-55 anos > 35-44 anos
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	$F_{(3, 110)} = 1.71; p=0.16$	n. sig.
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	$F_{(3, 110)} = 0.23; p=0.87$	n. sig.
12. Satisfação no trabalho (medida global)	$F_{(3, 110)} = 2.33; p=0.07$	n. sig.

* $p < 0.05$ n. sig. = não existem diferenças significativas

Em relação “à maneira como o chefe o trata” em função do grupo etário, verificamos que são os indivíduos mais novos a apresentarem, maiores níveis de satisfação e os inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos a apresentarem valores mais baixos de satisfação (veja-se o gráfico 6). Para já apraz-nos dizer que possivelmente os indivíduos mais novos estão mais satisfeitos por ser a primeira experiência laboral e depositarem muitas expectativas na carreira e no instituto e, os restantes porque já estão há algum tempo na instituição e, passam por um período de algum questionamento sobre as práticas relacionais das chefias.

Gráfico 7 – Satisfação com a maneira como o chefe o trata em função do grupo etário

No que respeita à *satisfação com “as actividades desempenhadas inerentes a profissão”* verificamos que são os inquiridos com idades mais avançadas a apresentarem maiores valores e, os indivíduos da faixa etária dos 35-44 anos a apresentarem valores mais baixos de satisfação (veja-se o gráfico 7).

Gráfico 8 – Satisfação com as actividades desempenhadas inerentes à sua profissão em função do grupo

Quanto à satisfação com a estabilidade de emprego em função do grupo etário, verificamos que os inquiridos com idades mais avançadas são aqueles que maiores níveis de satisfação apresentam. Os valores mais baixos de satisfação com a estabilidade de emprego foram obtidos pelos inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos (veja-se o gráfico 8).

Gráfico 9 – Satisfação com a estabilidade de emprego em função do grupo

Quanto à satisfação com o reconhecimento social pelas funções desempenhadas em função do grupo etário, verificamos que são os inquiridos pertencentes ao grupo etário dos 45-55 anos aqueles que apresentam maiores

níveis de satisfação. Os valores mais baixos são os obtidos pelos inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos (veja-se o gráfico 9).

Nestes quatro parâmetros da satisfação no trabalho encontramos um grupo de inquiridos que apresenta sistematicamente valores mais baixos: os inquiridos do grupo dos 35-44 anos.

Gráfico 10 – Satisfação com o reconhecimento social pelas funções desempenhadas em função do grupo etário

4.5.3. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função das habilitações escolares

Para determinar a diferença de médias das dimensões da satisfação no trabalho em função das habilitações escolares foram aplicadas análises de variância ANOVA One-way. Os resultados obtidos, constantes da tabela seguinte, indicam-nos que não existem diferenças significativas na média das dimensões consideradas em função do nível de habilitações. Quer isto dizer que os indivíduos que possuem o ensino médio, os que são licenciados, mestres ou doutores possuem *grossa modo* o mesmo nível de satisfação no trabalho.

Tabela 9 – Diferença de médias na satisfação no trabalho em função das habilitações escolares

Dimensões da satisfação	ANOVA One-Way	Obs:
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.46; p=0.71$	n. sig.
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.88 ; p=0.45$	n. sig.
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 1.42; p=0.23$	n. sig.
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.99; p=0.39$	n. sig.
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 1.50; p=0.21$	n. sig.
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.23; p=0.85$	n. sig.
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.21; p=0.88$	n. sig.
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 1.46; p=0.22$	n. sig.
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 0.60 ; p=0.61$	n. sig.
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	$F_{(3, 110)} = 0.07 ; p=0.97$	n. sig.
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	$F_{(3, 110)} = 0.78 ; p=0.50$	n. sig.
12. Satisfação no trabalho (medida global)	$F_{(3, 110)} = 0.15; p=0.92$	n. sig.

* $p < 0.05$ n. sig. = não existem diferenças significativas

Aceita-se a hipótese 4 parcialmente nos itens em que se encontram diferenças significativas nas médias.

4.5.4. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido

Para analisarmos a diferença de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido, consideramos em primeira instância que esta variável foi agrupada em 4 categorias (Serviços Administrativos; Ciências da Educação; Ciências Económicas e Jurídicas, por último, Ciências e Tecnologias) e, a nossa opção recaiu, mais uma vez, no teste estatístico ANOVA One-Way. Os resultados obtidos constam da tabela seguinte, nela podemos verificar que se

encontram diferenças significativas em quatro dimensões da satisfação no trabalho e na medida de satisfação global.

6. “*Em relação às actividades inerentes à minha profissão*”
7. “*Em relação à estabilidade do emprego*”
8. “*Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho*”
10. “*Em relação à instituição em que trabalho*”
12. “*Satisfação total no trabalho*”

Tabela 10 – Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido

Dimensões da satisfação	ANOVA One-Way	Obs:
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.07; p=0.10$	n. sig.
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.73 ; p=0.53$	n. sig.
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 1.83; p=0.14$	n. sig.
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.84; p=0.47$	n. sig.
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.69; p=0.56$	n. sig.
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 6.56; p=0.00^*$	DCE >DCT
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 4.21; p=0.00^*$	DCE >DCT
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 4.99; p=0.00^*$	DCE > Serv. Adm.
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 1.05 ; p=0.37$	n. sig.
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	$F_{(3, 110)} = 4.59 ; p=0.00^*$	DCE >DCEJ
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	$F_{(3, 110)} = 1.43 ; p=0.23$	n. sig.
12. Satisfação no trabalho (medida global)	$F_{(3, 110)} = 5.43; p=0.00^*$	DCE>DCT

* $p < 0.05$ n. sig. = não existem diferenças significativas

DCE= Departamento de Ciências da Educação; DCT= Departamento de Ciências e Tecnologias; DCEJ= Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas; Serv Adm= Serviços Administrativos

Desta forma, aceita-se parcialmente a hipótese 5 para os itens em que se encontraram diferenças significativas nas médias.

4.5.5. Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas

Para analisarmos a diferença de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas, foi mais uma vez utilizada uma análise de variância ANOVA One-Way em virtude desta última variável estar operacionalizada em 4 categorias (Funções Administrativas; Funções de Gestão da Instituição; Funções de Gestão de Sub-Unidades e, Funções Docentes). Os resultados obtidos constam da tabela seguinte e nela podemos constatar que apenas se encontram diferenças significativas em duas dimensões da satisfação no trabalho:

1. *“Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho”*
8. *“Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho”*

Tabela 11 – Diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas

Dimensões da satisfação	ANOVA One-Way	Obs:
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.98; p=0.03^*$	Funções de Gest. de Sub-unida.> Funções de Gest. da Insti.
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.29 ; p=0.83$	n. sig.
3. Em relação o meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.06; p=0.11$	n. sig.
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.09; p=0.10$	n. sig.
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 2.48; p=0.06$	n. sig.
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.52; p=0.67$	n. sig.
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	$F_{(3, 110)} = 0.27; p=0.85$	n. sig.

8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 3.22; p=0.02^*$	Funções Docente > Funções de Gest. da Insti.
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	$F_{(3, 110)} = 1.12 ; p=0.34$	n. sig.
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	$F_{(3, 110)} = 1.00 ; p=0.39$	n. sig.
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	$F_{(3, 110)} = 0.88 ; p=0.45$	n. sig.
12. Satisfação no trabalho (medida global)	$F_{(3, 110)} = 1.71; p=0.31$	n. sig.

* $p < 0.05$ n. sig. = não existem diferenças significativas

Aceita-se a hipótese (H_6) parcialmente nos itens em que se encontram diferenças significativas nas médias.

4.5. Tabela resumo

Apresenta-se de seguida uma tabela resumo para facilitar a discussão dos resultados.

Tabela 12 – Quadro resumo relativo às hipóteses e respectiva decisão

Hipótese	Texto da hipótese	Decisão
H_1	O estilo comunicacional privilegiado na instituição onde o estudo se vai realizar é o afiliativo.	Aceita-se a hipótese totalmente
H_2	O nível geral de satisfação no trabalho é elevado e, o parâmetro onde a satisfação no trabalho apresenta valores mais baixos é na satisfação com o salário auferido.	Aceita-se a hipótese parcialmente para o item ligado ao salário.
H_3	Há diferenças significativas nos estilos comunicacionais em função do departamento do inquirido.	Refuta-se a hipótese porque não há diferenças significativas no número de sujeitos para cada um dos estilos comunicacionais em função do departamento.
H_4	Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função das variáveis de caracterização sócio demográfica (género, faixa etária, nível de habilitações escolares).	Aceita-se a hipótese parcialmente nos itens em que se encontram diferenças significativas nas médias.
H_5	Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função do departamento a que o inquirido pertence.	Aceita-se a hipótese parcialmente nos itens em que se encontram diferenças significativas nas médias.
H_6	Existem diferenças nos níveis de satisfação no trabalho em função das funções desempenhadas.	Aceita-se a hipótese parcialmente nos itens em que se encontram diferenças significativas nas médias.

5 – Discussão dos resultados

O principal objetivo desta investigação foi analisar a relação existente entre os estilos de comunicação e a satisfação laboral nos profissionais de uma instituição de ensino da província de Benguela. A comunicação é uma necessidade básica do homem social. E, é essencial porque ela permite ligar as pessoas, construir relacionamentos, fazer-nos entender uns com os outros na formulação de demandas (sejam elas exigências ou solicitações). A forma como comunicamos pode afectar positivamente ou negativamente as relações.

Pavitt (1999) defende mesmo que é através da comunicação [e dos estilos comunicacionais utilizados] que um líder pode conquistar a confiança e a satisfação dos subordinados. A satisfação laboral foi a segunda variável que nos propusemos estudar – variável que pela sua importância pode afectar o comportamento organizacional dos colaboradores de qualquer instituição e que tem repercussões óbvias na motivação para o trabalho (Meyer et al, 2002; Allen & Meyer, 1990; Lyubomirsky et al, 2005).

A nossa opção recaiu no Instituto Superior Universitário Maravilha – instituição de ensino superior pertencente ao sub-sistema privado e sediada na cidade de Benguela. Os estilos comunicacionais avaliados na presente pesquisa são referentes ao Modelo SARA proposto por Alessandra e Hunsaker (1993): Social, Afiliativo, Reflexivo e Administrador. Verificou-se que, em termos genéricos, o estilo comunicacional **Afiliativo/Racional** é o mais utilizado pelos colaboradores - o que, segundo Rego (2002), “propende para as relações, para o sentido da pertença social e para a tranquilidade, mas é vagaroso e pouco decidido”. O estilo comunicacional **Administrador/Senhor** que pende para o controlo, para a acção, para os resultados, para o pensamento lógico, para a mudança, descurando os relacionamentos e os sentimentos dos outros **também é muito utilizado**, bem como **o estilo Reflexivo/Pensador** que se caracteriza pela cautela nas acções e decisões, pela intelectualidade, pelo trabalho isolado, pelo gosto por pormenores e por pouca propensão para o envolvimento pessoal. Já o estilo comunicacional **Social/Emotivo** é usado com menos frequência.

Ainda no tema relativo aos estilos comunicacionais temos a assinalar:

- No que concerne a distribuição percentual dos estilos comunicacionais por funções desempenhadas, verificou-se que há uma tendência por parte dos inquiridos que exercem funções administrativas e os Gestores de Sub-unidades privilegiarem o **Estilo Social/Emotivo**, os inquiridos do Departamento de Ciências da Educação privilegiarem o **Estilo Afiliativo** e os inquiridos do Departamento de Ciências Económicas e Jurídicas privilegiarem o **Estilo Reflexivo**.
- Por outro lado, o teste de Qui-quadrado de independência certifica que não existem diferenças significativas no número de sujeitos que privilegia cada um dos estilos comunicacionais em função do departamento.

Quanto à satisfação no trabalho, e em termos de análise dos diferentes aspectos que a integram, podemos dizer que não há propriamente qualquer dimensão que apresente valores que remetam para uma elevada satisfação. Por exemplo, dos onze aspectos questionados, sete apresentam valores ligeiramente acima da média da escala e, em quatro aspectos apresentam valores médios abaixo da média da escala. Refira-se que estes últimos aspectos em que se verificam tais fragilidades são: **a satisfação com o salário; a satisfação com as perspectivas de promoção; a satisfação com as instalações e as condições de trabalho e a satisfação com a estabilidade de emprego**. De acordo com Locke (1976), estes indicadores são deveras importantes e, devem ser estudados com a profundidade científica que se impõe já que a ausência de satisfação no trabalho tem consequências no comportamento organizacional dos colaboradores em geral, e a nível da produtividade e do compromisso organizacional em particular. Os argumentos verosímeis para presumir tais suposições podem ser encontrados em Carochinho, (2009), Begley e Czajka (1993), Meyer et al. (2002); Mowday, Porter e Steers (1982) entre muitos outros autores.

Os quatro aspectos em que a satisfação é mais elevada são: **a satisfação com os colegas; a satisfação com o tratamento que a chefia lhe dedica; a satisfação como o chefe organiza o trabalho e a satisfação com o reconhecimento que a comunidade tem pelo seu trabalho**.

Finalmente, analisando a **satisfação global** obtida através da média do somatório dos onze itens da escala, observou-se que a média se situa ligeiramente acima do valor 3, pelo que podemos afirmar que não há propriamente uma grande satisfação no trabalho nos inquiridos do Instituto Superior Universitário Maravilha. Estes valores são conseguidos à custa da satisfação com os colegas; da satisfação com o tratamento que as chefias directas têm a nível da forma como estabelecem o tratamento (portanto aspectos relacionais); com a satisfação como o chefe organiza o trabalho e com a satisfação com o reconhecimento que a comunidade tem pelo seu trabalho.

Relativamente as estatísticas diferenciais, no nosso estudo obtivemos as seguintes evidências:

- Especificamente no quesito que tem que ver com as diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do género, apenas se encontrou uma diferença significativa na dimensão relativa **ao modo como o chefe organiza o trabalho do sector**, em que os homens apresentam um valor inferior ao das mulheres. Tal facto poderá ter sido influenciado pela maior capacidade de organização que as mulheres possuem. Realmente, a diversidade de papéis que desempenham no dia-à-dia (no trabalho, em casa como mães, esposas, educadoras dos filhos, nas compras e no governo dos lares) leva-as a saber avaliar a capacidade de organização dos seus superiores de uma forma distinta à dos homens.
- No que tange as diferenças de médias na satisfação no trabalho em função da faixa etária, verificou-se que se encontram diferenças significativas em quatro dimensões da satisfação no trabalho: **“em relação à maneira como meu chefe me trata”, “em relação às actividades inerentes à minha profissão”, “em relação à estabilidade do emprego”, “em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho”, e na “medida global da satisfação”**. No que respeita “à maneira como o chefe o trata” em função do grupo etário, verificamos que são os indivíduos mais novos a apresentarem

maiores níveis de satisfação e os inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos a apresentarem valores mais baixos de satisfação.

No que concerne à *satisfação com “as actividades desempenhadas inerentes a profissão”* verificamos que são os inquiridos com idades mais avançadas a apresentarem maiores valores e, os indivíduos da faixa etária dos 35-44 anos a apresentarem valores mais baixos de satisfação. Quanto à satisfação com a estabilidade de emprego em função do grupo etário, verificamos que os inquiridos com idades mais avançadas são aqueles que maiores níveis de satisfação apresentam. Os valores mais baixos de satisfação com a estabilidade de emprego foram, mais uma vez, obtidos pelos inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos. Quanto à satisfação com o reconhecimento social pelas funções desempenhadas em função do grupo etário, verificamos que são os inquiridos pertencentes ao grupo etário dos 45-55 anos que apresentam maiores níveis de satisfação. **Os valores mais baixos são obtidos insistentemente pelos inquiridos da faixa etária dos 35-44 anos.** Através do cruzamento de variáveis, observamos que grande parte dos funcionários pertencentes a este grupo etário insatisfeito possui algumas características distintivas: são os mestres e doutores que, apesar de serem poucos com os graus que se exige para este subsistema de ensino, curiosamente, são os que apresentam um nível muito baixo de satisfação. Este facto merece a atenção da direcção, uma vez que estes profissionais são necessários à instituição e a mesma deverá compensá-los de uma forma diferenciada, de acordo com as suas necessidades.

- No que diz respeito as diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do departamento do inquirido, encontramos diferenças significativas nas dimensões **“em relação às actividades inerentes à minha profissão”, “em relação à estabilidade do emprego”, “em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho”, “em relação à instituição em que trabalho”** e na medida de **“satisfação global”**.

- Em relação às diferenças de médias na satisfação no trabalho em função do tipo de funções desempenhadas, podemos constatar que se encontram diferenças significativas em duas dimensões da satisfação no trabalho: no item 1. **“Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho”** e no item 8. **“Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho”**.

5.1. Conclusões

A comunicação reveste-se de grande importância para toda instituição cumprir sua missão e concretizar os seus objectivos estratégicos, sendo certo que uma organização é, de facto, um sistema de comunicação que possibilita a vastas colectividades de seres humanos relacionarem-se. Hodiernamente, a comunicação é tida como um dos elementos mais importantes dentro de uma organização, isso porque qualquer acção começa com comunicação e, porque é cada vez mais evidente o papel da comunicação como um elemento indispensável, por essa razão, qualquer falha num processo comunicacional pode, certamente, causar sérios problemas em qualquer empresa. Por outro lado, a comunicação organizacional joga um papel muito importante na satisfação laboral dos colaboradores na medida em que estimula a troca de conhecimentos, valores e sentimentos entre os indivíduos de uma organização e, quando bem utilizada, passa a ser vista como ferramenta essencial e estratégica.

A comunicação quando mal transmitida ou feita de forma imprópria dentro das organizações, produz impacto negativo, insegurança, desmotivação e compromete todo o ambiente organizacional. As organizações precisam ter a consciência de que superar as barreiras comunicacionais é muito importante e que se investirem numa comunicação eficiente e adequada permitirão que os colaboradores comuniquem entre si de forma correta, podendo gerar harmonia, satisfação, motivação e comprometimento. No nosso estudo identificaram-se os estilos comunicacionais dominantes no ISUM com base no modelo proposto por Alessandra & Hunsaker (1993) e, como nos diz Rego (2002) a compreensão desses estilos e das correspondentes preferências comunicacionais é realmente

importante porque permite aos diferentes actores sociais que se movem naquele instituto, adaptar a sua comunicação de um modo que melhore a recepção das mensagens. “quando se compreende o seu próprio estilo e o da pessoa com quem se está a comunicar, pode-se adaptar o estilo emissor de modo a melhor se ajustar ao estilo receptor da outra pessoa (e vice-versa). Compreendendo a essência dos estilos comunicacionais dominantes, pode-se melhorar a comunicação e concomitantemente as relações pessoais” (Rego, 2002, p.11).

Já quanto à relação entre a percepção dos estilos de comunicação e satisfação no trabalho os resultados do nosso estudo revelaram a existência de uma relação muito frágil, denotando que existem outras variáveis bem mais importantes que devem ser merecedoras de atenção, nomeadamente as faixas etárias dos inquiridos, porque cada uma delas corresponde a uma fase da vida em que os projectos de vida e respectivas aspirações são bem diferenciadas. No entanto afirmamos a importância da satisfação no trabalho porque para muitos autores ela é também uma das variáveis indicativas da qualidade de vida laboral (Rodrigues, 1998) e para outros que mantém com ela uma forte associação (Martins, 2010), portanto variável que não deve ser negligenciada.

5.2. Limitações do estudo

Durante a nossa pesquisa, vale ressaltar em primeira instância, que tivemos dificuldades no acesso à literatura face a escassez de bibliografias actualizadas nas bibliotecas da nossa província, sobretudo uma **carência de revistas científicas** com os resultados de investigações mais recentes.

Um outro aspecto tem que ver com a **dimensão da amostra** que constitui uma das principais limitações do estudo pois diminui a fiabilidade da extrapolação destes resultados ao universo da instituição onde o estudo foi realizado. Tal teve como principal causa as limitações temporais associadas a um trabalho desta natureza.

Um outro aspecto que poderá ser apontado como limitação, refere-se especificamente a um grupo de inquiridos que se encontravam sistematicamente com menores indicadores de satisfação no trabalho. O cruzamento de variáveis

permitiu identificar as suas características, pelo que teria sido útil complementar este trabalho com o recurso a algumas entrevistas a estes sujeitos por forma a termos um cabal entendimento das verdadeiras razões para que tal aconteça. Poderíamos ter tido **a complementaridade das metodologias quantitativas com metodologias qualitativas**, mas mais uma vez o factor tempo impossibilitou tal tarefa.

5.3. Sugestões para ulteriores investigações

O término de uma investigação é o momento para fazer uma análise crítica ao que correu menos bem ou que se demonstrou ser uma limitação ao desenrolar da investigação. É também o momento para deixar em aberto a possibilidade da nossa investigação ser continuada, quer pelo acréscimo da amostra, quer pelo acréscimo (ou substituição) de variáveis. Vejamos algumas sugestões que poderão ser seguidas:

- No nosso estudo encontramos uma predominância de indivíduos com pendor afiliativo-relacional. Seria interessante tentar-se fazer um estudo com uma amostra mais abrangente por forma a obtermos grupos de sujeitos equivalentes em termos quantitativos.
- Efectuar um estudo com amostras de indivíduos de grupos etnolinguísticos diferentes e de empresas situadas nessas regiões. Acreditamos que poderíamos encontrar diferenças bem mais óbvias nos estilos de comunicação.
- Efectuar um estudo com amostras similares mas de países diferentes da CPLP. Será que angolanos, moçambicanos, portugueses e brasileiros perceberiam de igual forma o estilo afiliativo-relacional com a mesma primazia?
- Poder-se-ia também pensar comparar estilos comunicacionais em instituições de ensino pertencentes ao sub-sistema privado e público.

- Poder-se-ia também averiguar a avaliação da eficácia comunicacional de indivíduos com diferentes estilos comunicacionais – procurando assim confirmar-se ou infirmar-se a tendência aventada por alguns autores segundo a qual as pessoas comunicam melhor entre si quando denotam estilos comunicacionais similares.

Referências Bibliográficas

- Abdulla, J. M. (1995). *Determinants of Job Satisfaction among Dubai Police Employees*. [Tese de Doutoramanto]. University of Glamorgan.
- Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299.
- Alarcon, G. M., & Edwards, J. M. (2011). The relationship of engagement, job satisfaction and turnover intentions. *Stress and Health*, 27(3), 294-298. <http://doi.org/10.1002/smi.1365>
- Alessandra, T., & Hunsaker, P. (1993). *Communicating at work*. Simon & Schuster.
- Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18. <http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x>
- Alves, A. P. (2016). *O estilo comunicacional do comandante de esquadra e a satisfação dos subordinados*. [Dissertação de Mestrado]. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Lisboa.
- Azevedo, L. (1999). *Comunicar com assertividade* (2ª ed.). Instituto do Emprego e Formação Profissional.
- Barracho, C. (2022). *Comunicação: fundamentos, teorias e práticas*. Universidade Lusíada Editora.
- Barros, D. M., & Matos, N. S. (2015). A importância da comunicação organizacional interna e dos feedbacks gerenciais. *Revista de Administração*, 25, 3-20.
- Bass, M. B. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.

- Begley, T., & Czajka, J. (1993). Panel analysis of the moderating effects of commitment on job satisfaction, intent to quit, and health following organizational change. *Journal of Applied Psychology*, 78, 552–556.
- Brandão, N. G. (2018). A comunicação interna estratégica como reforço da valorização das pessoas e seus níveis de engagement nas organizações. *Média e Jornalismo*. https://doi.org/10.14195/2183-5462_33_6
- Bouzon, A. (2013). *Theoretical Approaches in Organizational and Strategic Communication: A review of the French Academic Literature*. In G. Gonçalves, I. Somerville, & A. Melo (Eds).(pp. 23-45). Livros Labcom.
- Bryman, A. (1992). *Charisma & Leadership in Organizations*. Sage.
- Bueno, W. D. (2003). *Comunicação empresarial: Teoria e Pesquisa*. Monole.
- Bueno, W. D. (2010). A comunicação empresarial estratégica: definindo os contornos de um conceito. *Conexão - Comunicação e Cultura*, 7, 11-20.
- Burns, J. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Caeiro, A. L. M. (2012). *Influência da liderança no comprometimento organizacional medida pela satisfação com o líder*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa.
- Camara, P. B., Gerra, P. B., & Rodrigues, J. V. (2013). *Humanator XXI: Recursos Humanos e Sucesso Empresarial*. Grupo LeYa.
- Cardoso, O. D. (2006). Comunicação Empresarial Versus Comunicação Organizacional: Novos desafios teóricos. *Revista de administração pública* 40(6), 1123-44.
- Carochinho, J. A. (1998). *Satisfação no trabalho, compromisso e cultura organizacional: um estudo empírico na banca com base no modelo dos valores contrastantes*. [Dissertação de mestrado]. Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa.

- Carochinho, J. A. (2009). *Trabalho e novas formas de organização do trabalho: para além do hedonismo e da eudaimonia*. [Tese de doutoramento]. Faculdade de Psicologia. Universidade de Santiago de Compostela.
- Conger, J., & Kanungo, R. (1988). Toward a behavioural theory of charismatic leadership in organizational settings. *Academy of Management Review*, 12 (4), 637-647.
- Cunha, M. P. (2007). Prefácio ao capítulo sobre comunicação. In P. B. Camara, P. B. Guerra & J. V. Rodrigues (orgs), *Humanator, XXI – Recursos humanos e sucesso empresarial* (pp. 538-537). D. Quixote.
- Cunha, M. P. (2013). Prefácio. In P. B. Camara, P. B. Guerra, & J. V. Vicente, *Humanator XXI, Recursos Humanos e Sucesso Empresarial* (pp.537-538), 7ª Edição. D. Quixote.
- Cunha, M. P. (2016). Prefácio ao capítulo 13 referente à comunicação interna. In P. B. Camara, P. B. Guerra, & J. V. Rodrigues, In *Humanator XXI, Recursos Humanos e Sucesso Empresarial* (7ª Ed.). D. Quixote.
- Curvello, J. A. (2018). O ensino de teorias da comunicação organizacional em cursos de comunicação no Brasil. *Revista Internacional de Relações Públicas*, 15, VIII , 63-84.
- Daft, R. (2007). *Administração*. Thompson.
- Dalcol, C., Graziadei, C., & Müller, F. (2019). Comunicação interna e Gestão de Pessoas: Desafios e Aproximações possíveis para as relações públicas. *Cadernos de Comunicação, Santa Maria*, 23, 2, 2.
- Deetz, S. (2001). Fundamentos conceituais. In F.M Jablin & L.L. Putnam (Eds). *O novo manual de comunicação organizacional: Avanços na teoria, pesquisa e métodos* (pp. 3-46). Sage Publications.
- Domingues, A. R. S. (2009). *Inteligência emocional, empatia e satisfação no trabalho em Médicos*. [Dissertação de Mestrado]. Faculdade de Psicologia e de Ciências da educação. Universidade do Porto.

- Ferrari, M. A. (2016). *Relações Públicas: gestão estratégica de relacionamentos*. In Kunsch, M. M. K. (Org.), *Comunicação organizacional estratégica*. Summus Editorial.
- Ferreira, J. M., & Neves, J., & Caetano, A. (2001). *Manual de psicossociologia das organizações*. McGraw-Hill.
- Freixo, L. (2010). *Das fontes de satisfação no trabalho à satisfação organizacional: estudo em duas empresas de sector metalúrgico do norte do país*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Fernando Pessoa, Porto.
- Frias, P. R. G. (2013). *Gestão de Recursos Humanos: Satisfação dos agentes face aos comandantes de esquadra*. [Dissertação de Mestrado]. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Lisboa.
- Frozza, P. F., & Toubé, M. E. (2020). Satisfação no trabalho e interfaces com a comunicação na liderança. *Revista de Gestão do Unilasalle 1*, 49-62.
- Garcia, C. C., Ruiz, M. d., Roche, M. E., & Garcia, C. I. (2013). Influência do gênero e da idade: Satisfação no trabalho de profissionais de Saúde. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*. <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3224.2369>
- Gilgeous, V. (1997). *Operations and the management of changes*. Pitman Publishing.
- Gonzales, R. V., Martins, M. F., & Toledo, J. C. (2009). Gestão do conhecimento em uma estrutura organizacional em rede. *Ciências da Informação, Brasília*, 38 (1), 57-73.
- Hackman, J. R., & Oldhan, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. *Journal of Applied Psychology*, 60, 159-170.
- Hampton, D. (1992). *Administração contemporânea 3ªed*. Makron Books.

- Hantula, D. (2015). Job Satisfaction: the management tool and leadership responsibility. *Journal of Organizational Behavior Management*, 35, (1–2), 81–94. <https://doi.org/10.1080/01608061.2015.1031430>
- Hodge, C., Pederson, J. A., & Walker, M. (2015). How do you “like” my style? examining how communication style influences facebook behaviors. *International Journal of Sport Communication*, 8, 276-292.
- Hora, G. P., Júnior, R. R., & Sousa, M. A. (2018). Estado da Arte das Medidas em Satisfação no Trabalho: Uma Revisão Sistemática. *Trends Psychol*, 26, 2, 971-986. <http://doi.org/10.9788/TP2018.2-16Pt>
- House, R. J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In J. G. Hunt. & L. L. Larson (Eds). *Leadership: The Cutting Edge* (pp. 189-207). University Press.
- Jourdain, K. (2004). Communication styles and conflict. *Journal for Quality and Participation*, 27, 23-25.
- Judge, T. A., & Watanabe, S. (1993). Outro olhar sobre a relação satisfação no trabalho-satisfação com a vida. *Journal of Applied Psychology*, 78 (6), 939-948. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.6.939>
- Khan, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. *Academy of Management Journal*, 33(4), 692 - 724.
- Kunsch, M. K. (2014). Comunicação organizacional: Contextos, paradigmas e abrangência conceitual. *Matrizes*, 8, 2, 35-61. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v8i2p35-61>
- Lawler, E. E. (1981). *Pay and organizational Development*. Addison-West.
- Leite, R. (2006). *O empenhamento dos indivíduos nas organizações e nas profissões: Uma avaliação dos efeitos das actividades extra-laborais*. Universidade do Minho Editora.

- Lewin, K. (1947). *Frontiers of group dynamics*. McGraw-Hill.
- Lima, M. L., Vala, J., & Monteiro, M. B. (1995). A satisfação organizacional, confronto de modelos. In J. Vala, M. B. Monteiro, L. Lima, & A. Caetano (Orgs.), *Psicologia Social das Organizações: estudos em empresas portuguesas* (pp. 101-122). Celta Editora.
- Lima, M. D., & Abbud, M. E. (2015). Comunicação Organizacional: Histórico, Conceitos e Dimensões. *Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação*, 2(8), 30-47.
- Lisboa, S. L. (2012). *Satisfação dos colaboradores e a gestão da qualidade*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Fernando Pessoa, Porto.
- Lisboa, J., Coelho, A., Coelho, F., Almeida, F., & Martins, A. (2013). *Introdução à Gestão de Organizações*. Vida Económica - Editorial, SA.
- Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction? *Organizational Behavior & Human Performance*, 4(4), 309–336. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(69\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0030-5073(69)90013-0)
- Locke, E. A. (1976). The Nature and causes of Job Satisfaction. In, M. D. Dunnette, (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, 1, 1297-1343.
- Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change. *Review of General Psychology*, 9, 2, 111–131. <https://doi.10.1037/1089-2680.9.2.111>
- Machado, A. D., Machado, D. M., & Portugal, M. N. (2014). *Organizações: Introdução à gestão de desenvolvimento das pessoas*. Escolar Editora.
- Marques, A. C. S. (2010). “Complexidade”. In M. Melo, J., Hohlfeldt, S.V. Moreira & Barbosa, M. (Eds.). *Enciclopédia Intercom de Comunicação: volume 1: conceitos* (pp. 232-233). Intercom.

- Martins, M. C. F. (1984). *Satisfação no trabalho: Elaboração de instrumento e variáveis que afectam a satisfação*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade de Brasília.
- Martins, M. D., & Santos, G. E. (2006). Adaptação e validação de construto da Escala de Satisfação no Trabalho. *Psico-USF*, 11, 2, 195-205
- Martins, A. M. L. P. (2010). *Qualidade de vida no trabalho, satisfação profissional e saliência das atividades em adultos trabalhadores*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade de Lisboa.
- Martins, L. F., Santos, W. F., & Luz, C. N. (2017). A comunicação organizacional em uma instituição de ensino superior em Palmas. *Revista Multidebates*, 1(2),1.
- Mathieu, J. E. e Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational. *Psychological Bulletin*, 108, 171-194.
- Mathieu, J. E. (1991). A Cross-Level Nonrecursive Modelo of the Antecedents of Organizational Commitment and Satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 5, 607-618.
- McClelland, D. C. (1987). *Human Motivation*. University Press.
- Men, L. R. (2015). The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness. *Public Relations Review*, 41, 461-471.
- Meyer, J. P., Stanley, J. D., Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and normative commitment to the organization: a meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. *Journal of Vocational Behavior*, 61, 20-52.
- Miranda, S. M. (2007). *Liderazgo política en las organizaciones: en busca de la teoria*. [Tese de Doutoramento]. Escola Superior de Comunicação Social. Universidade Complutense de Madrid.

- Mowday, R. T. & McDade, T. W. (1979). Linking behavioral and attitudinal commitment: a longitudinal analysis of job choice and job attitudes. *Academy of Management Proceedings*, 12, 84-88.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L.W. (1979). The Measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14, 2, 224-247.
- Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). *Employee-organization linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover*. Academic Press.
- Mourão, R. M., Miranda, S., & Gonçalves, G. (2016). O estado da arte da comunicação organizacional. *Estudos em comunicação*, 23, 69-85.
- Mudor, H., & Tooksoon, P. (2011). Conceptual framework on the relationship between human resource management practices, job satisfaction, and turnover. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 2(2), 41-49. <https://doi.org/10.22610/jebis.v2i2.220>
- Neiva, F. (2018). A comunicação das organizações: Um olhar sobre a importância da comunicação interna. *Media & Jornalismo*, 18, 33, 61-74. <https://doi.org/10.14195/2183-5462334>
- Neves, A. (2010), A satisfação laboral e o compromisso organizacional dos quadros superiores de uma empresa de restauração multimarca. Universidade do Minho Editora.
- O'Driscoll, M. P., & Beehr, T. A. (1993). Comportamentos do supervisor, estressores de papel e incerteza como preditores de resultados pessoais para os subordinados. *Journal of Organizational Behavior*, 15(2), 141–155. <https://doi.org/10.1002/job.4030150204>
- Pânisoarã, G., Sandu, C., Pânisoarã, I., & Dutã, N. (2015). Comparative study regarding communication styles of the students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186, 202-208.

- Pavitt, C. (1999). Theorizing about the group communication-leadership relationship: input-process-output and functional models. In L. R. Frey, D. S. Gouran, & M. S. Poole (Eds.), *The Handbook of Group Communication Theory and Research* (pp. 313-334). Sage.
- Pease, A. & Pease, B. (2005). *Linguagem corporal*. Bizâncio.
- Pereira, M. J. (2014). *A gestão da comunicação nas organizações e liderança pessoal*. [Tese de doutoramento]. Faculdade das Ciências Económicas e Empresariais. Universidade de Santiago de Compostela.
- Pereira, M. J. (2014). Comunicação estratégica no contexto organizacional. *Revista Internacional de Ciências*, 4, 2, 37-50.
- Perrotti, E., & Vasconcellos, E. P. (2005). Estrutura Organizacional e Gestão do Conhecimento. *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa* 3, 1677-7387. <https://doi.org/10.5329/RECADM.20050402002>
- Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968). *Managerial Attitudes and Performance*. Homewood.
- Póvoa, P. R. O. (2009). *A comunicação interna: Um modelo para a GNR*. Academia Militar de Lisboa.
- Queirós, S. (2015). *Satisfação laboral e desempenho profissional: Um estudo de caso para diagnóstico e intervenção*. [Dissertação de Mestrado]. Universidade do Porto.
- Rain, J. S., Lane, I. M., & Steiner, D. D. (1991). Um olhar atual sobre a relação satisfação no trabalho/satisfação com a vida: revisão e considerações futuras. *Relações Humanas*, 44(3), 287–307. <https://doi.org/10.1177/001872679104400305>
- Rego, A. (1999). *Comunicação na organização (1ª ed.)*. Edições Sílabo Lda.

- Rego, A. (2002). O Modelo SARA dos estilos comunicacionais. Desenvolvimento e validação de um instrumento de medida. *Organizações e Trabalho*, 28, 9-25.
- Rego, A. (2007). *Comunicação pessoal - Teorias e práticas (1ª ed)*. Edições Sílabo Lda.
- Rego, A. (2016). *Comunicação pessoal e organizacional - Teorias e práticas (4ª ed)*. Edições Sílabo Lda.
- Rocha, M. M., & Luz, C. N. (2020). A importância da comunicação nas organizações. *Revista Multidebates*, 4, 3, 10-23.
- Rocha, O. (2010). *Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública*. Escolar Editora.
- Rodrigues, C. M. C. (1998). *Qualidade de vida no trabalho (QVT) e sua influência na filosofia de qualidade total: Estudo realizado em nível gerencial em indústrias frigoríficas*. Comunicação apresentada no 8º Congresso Brasileiro de Agronomia. Anais. https://abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T2610.PDF
- Rodrigues, J. D., Silva, G. D., & Vargas, S. B. (2021). Popular Reporting à Luz da Teoria da Comunicação: Um Ensaio Teórico. *Administração Pública e Gestão Social*, 13, 1.
- Ruão, T., & Kunsch, M. (2014). A Comunicação Organizacional e Estratégica: Nota Introdutória. *Comunicação e Sociedade*, 26, 7-13.
- Rueda, F. J. (2014). Análise factorial confirmatória da Escala de Satisfação no Trabalho nas versões de 25 e 15 itens. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 15(1), 82-88. <https://doi.org/10.17652/rpot/2015.1.436>
- Santos, N. D., Bronzo, M., Oliveira, M. P., & Resende, P. T. (2014). Cultura Organizacional, Estrutura Organizacional e Gestão de Pessoas como bases para uma gestão orientada por processos e seus impactos no

desempenho profissional. *BBR - Brazilian Business Review*, 11, 3, 106-129.

Scroferneker, C. M. (2000). Perspectivas teóricas da comunicação organizacional. In: *XXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. https://www.w.w.w.robertexto.com/archivo7/perpectivas_comunicacao.htm

Scott, K. D. & Taylor, G. S. (1985). Um exame de achados conflitantes sobre a relação entre satisfação no trabalho e absenteísmo: uma meta-análise. *Academy of Management Journal*, 28(3), 599-612. <https://doi.org/10.2307/256116>

Sekiou, L., Blondin, L., Fabi, B., Peretti, J. M., Bayad, M., Alis, D., & Chevalier, F. (2001). *Gestão de Recursos Humanos*. Instituto Piaget.

Siqueira, M. M. M. (1995). *Antecedentes de comportamento de cidadania organizacional: análise de um modelo pós-cognitivo*. [Tese de Doutoramanto]. Instituto de Psicologia. Universidade de Brasília.

Siqueira, M. M. M. (2008). *Satisfação no trabalho (org.). Medidas do comportamento organizacional*. Artmed.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379-423.

Sharma, J. P. & Bajpai, N. (2011). Salary Satisfaction an Antecedent of Job Satisfaction: Development of a Regression Model to Determine the Linearity between Salary Satisfaction and Job Satisfaction in a Public and a Private Organization. *European Journal of Social Sciences* 22, 450-461.

Shore, L. M. & Martin, H. J. (1989). Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions. *Human Relations*, 42, 625-638.

Schein, E. H. (1988). *Process consultation: Its role in organization development* (2nd Ed.). Addison-Wesley.

- Schein, E. H. (1999). *Process Consultation Revisited Building the Helping Relationship*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Sousa, P. R. R. (2014). *Caracterização dos comportamentos de liderança e estilos de comunicação dos oficiais subalternos e capitães de infantaria e a sua influência no esforço extraordinário, satisfação e eficácia*. Relatório Científico Final do Trabalho de Investigação Aplicada. Academia Militar de Lisboa.
- Spector, P. (1997). *Job satisfaction - application, assesment, causes, and consequences*. Sage Publications.
- Staw, B. M. & Barsade, S. G. (1993). Afeto e desempenho gerencial: um teste das hipóteses mais tristes, mas mais sábias versus as mais felizes e inteligentes. *Administrative Science Quarterly*, 38(2), 304–331. <https://doi.org/10.2307/2393415>
- Stoner, J. A. F. & Freeman, E. F. (1999). *Administração*, 5. Ed. Prentice Hall do Brasil.
- Teixeira, S. (2013). *Gestão das Organizações*. Escolar Editora.
- Visentini, M. S., Bobsin, D., & Chiochetta, M. (2008). Um estudo exploratório acerca dos factores que contribuem para uma comunicação organizacional efectiva. *Revista Sociais e Humanas*, 22(1), 47–58.
- Watzlawick, P., Bavelas, J. B., & Jackson, D. D. (1973). *Pragmática da comunicação humana*. Cultrix.
- Walger, C., Viapiana, L., & Barboza, M. M. (2014). *Motivação e satisfação no trabalho: em busca do bem-estar de indivíduos e organizações*. InterSaber.

ANEXOS

ANEXO I – Cópia da carta a solicitar o pedido da aplicação dos inquéritos por questionários

ANEXO II – Cópia da carta a conceder autorização

ANEXO III – Questionário utilizado

ANEXO I – Cópia da carta a solicitar o pedido da aplicação dos inquéritos por questionários

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO LUSÍADA DE BENGUELA

Criado por Decreto Presidencial n.º 168/12 de 24 Julho de 2012

Grupo Saber Angola

Gabinete de Pós-Graduações

AO

Director do Instituto Superior Universitário Maravilha

Prof. Doutor Justo Che Soler

Lobito, 05 de Abril de 2022

N/Referência: GPG/012/2022

Assunto: Aplicação de Questionário

Exmo. Prof. Doutor Justo Soler

Com os nossos melhores cumprimentos.

Serve a presente missiva para solicitar a Vossa colaboração para a recolha de dados primários, mediante a aplicação de um questionário, no contexto da Dissertação de Mestrado da estudante Kelsom Mutelela Chavonga do curso de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos do Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela. A Dissertação de Mestrado intitula-se «Influência da Comunicação Organizacional na Satisfação laboral dos Colaboradores. Um Estudo Efectuado no Instituto Superior Universitário Maravilha».

Caso aceitem esta colaboração, junto segue o questionário a ser aplicado na Vossa Instituição.

Muito obrigada.

Renovamos os nossos melhores cumprimentos.

Atenciosamente,

Prof.ª Doutora Ana Duarte

Directora Geral

mestrados@isplusiadabenguela.ed.ao

www.isplusiadabenguela.ed.ao/925668034

Rua 1.º de Dezembro N.º 72 – Zona Comercial, Lobito | Angola – Telefone: +244 272223449

Email: mestrados@isplusiadabenguela.ed.ao Site: www.isplusiadabenguela.ed.ao

ANEXO II – Cópia da carta a conceder autorização

Gabinete da Direcção

Ao
Instituto Superior Politécnico Lusíada,
Benguela

Benguela, 09 de Maio de 2022

Assunto: resposta de colaboração para trabalho de Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos.

Com os nossos respeitosos cumprimentos.

Na sequência do pedido de colaboração em trabalho de Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos apresentado pelo Estudante Kelsom Mutelela Chavonga, constante no V/ofício em referência (GPG/012/2022), está autorizada a aplicação dos questionários, nos moldes propostos, dentro da disponibilidade dos destinatários.

Colocamo-nos à Vossa disposição para quaisquer questões adicionais.
Renovamos os nossos respeitosos cumprimentos.

Atenciosamente,

Prof. Doutor Justo Che Soler
Presidente do Instituto Superior Universitário Maravilha

ANEXO III – Questionário utilizado

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO LUSÍADA DE BENGUELA

O presente questionário insere-se numa investigação meramente académica inserida no curso de mestrado em Gestão de Recurso Humanos do Instituto Superior Politécnico Lusíada de Benguela. Trata-se de um questionário onde serão abordadas algumas questões relativas a aspectos da vida nas organizações.

Para responder ao primeiro grupo de questões, pense numa pessoa que trabalhe na mesma instituição que você, pode ser do sexo Masculino ou Feminino, de qualquer idade ou categoria profissional. O que importa é que conheça bem essa pessoa.

1. Qual a frequência com que esta pessoa adopta os seguintes comportamentos e actitudes no relacionamento com outras pessoas?

Para responder, utilize por favor a escala seguinte e assinale com uma circunferência com o algarismo que melhor se adequa a sua resposta:	Nunca	Quase nunca	Raramente	Por vezes	Frequentemente	Quase sempre	Sempre
	1	2	3	4	5	6	7
1. Conta histórias	1	2	3	4	5	6	7
2. É reservado na manifestação das suas opiniões	1	2	3	4	5	6	7
3. É diplomático	1	2	3	4	5	6	7
4. Gosta de tratar as coisas passo a passo	1	2	3	4	5	6	7
5. Expressa facilmente a sua opinião	1	2	3	4	5	6	7
6. Partilha os seus sentimentos pessoais com os outros	1	2	3	4	5	6	7
7. Evita conflitos	1	2	3	4	5	6	7
8. Gosta de conversar	1	2	3	4	5	6	7
9. Tem expressões faciais muito animadas	1	2	3	4	5	6	7
10. Expressa, abertamente as suas emoções	1	2	3	4	5	6	7
11. Medita no que diz	1	2	3	4	5	6	7
12. Considera os prós e contras de cada assunto	1	2	3	4	5	6	7
13. Mantém os funcionários à distância	1	2	3	4	5	6	7
14. Quando não gosta de algo reage, mesmo assim, com elegância.	1	2	3	4	5	6	7

<p>Por favor, indique o seu grau de satisfação para cada um dos aspectos abordados, assinalando com uma circunferência a opção que melhor reflete a sua opinião em relação ao seu ambiente laboral.</p>	<p>Nada satisfeito 1</p>	<p>Pouco satisfeito 2</p>	<p>Nem Satisfeito, nem insatisfeito 3</p>	<p>Satisfeito 4</p>	<p>Muito Satisfeito 5</p>
1. Com relação ao espírito de colaboração dos meus colegas de trabalho, sinto-me...	1	2	3	4	5
2. Em relação ao modo como meu chefe organiza o trabalho do meu sector, sinto-me...	1	2	3	4	5
3. Em relação ao meu salário comparado com o meu grau académico, sinto-me...	1	2	3	4	5
4. Em relação à maneira como meu chefe me trata, sinto-me...	1	2	3	4	5
5. Em relação ao tempo que eu tenho de esperar para receber uma promoção nesta instituição, sinto-me...	1	2	3	4	5
6. Em relação às actividades inerentes à minha profissão, sinto-me...	1	2	3	4	5
7. Em relação à estabilidade do emprego, sinto-me...	1	2	3	4	5
8. Em relação ao reconhecimento da classe estudantil pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	1	2	3	4	5
9. Em relação ao reconhecimento da comunidade pelas funções que eu desempenho, sinto-me ...	1	2	3	4	5
10. Em relação à instituição em que trabalho, posso dizer que estou ...	1	2	3	4	5
11. Em relação às instalações e às condições de trabalho, posso dizer que estou, ...	1	2	3	4	5

As questões que se seguem destinam-se apenas à caracterização da amostra e ao tratamento da informação recolhida. Mais uma vez, garantimos-lhe o total anonimato

Género () Masculino () Feminino

Faixa etária

- () Entre 19 a 24 anos () superior a 55 anos
- () Entre 25 a 34 anos
- () Entre 35 a 44 anos
- () Entre 45 a 55 anos

Habilitação Literária

- () Ensino Médio
- () Licenciado
- () Mestre
- () Doutor

Qual o departamento a que pertence?

- () Serviços Administrativos
- () Ciências da Educação
- () Ciências Económicas e Jurídicas
- () Departamento de Ciências e Tecnologia

Tempo de serviço?

- () Menos de 1 ano
- () De 1 a 3 anos
- () De 4 a 5 anos
- () Superior a 5 anos

Funções que desempenha

- () Funções Administrativas (DAAC, Termo e Secretaria)
- () Funções de gestão da instituição (Presidente, Vice-Presidente para área académica, Vice-Presidente para área científica)
- () Funções de gestão de sub-unidades (Chefe de departamento, Coordenador de Curso)
- () Funções Docentes

Obrigado pela sua colaboração!